

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
CAMPUS CAXIAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E FÍSICA
CURSO DE MATEMÁTICA LICENCIATURA

ÁLEX KAUÃ PEREIRA DE SOUSA

**GEOMETRIA ELÍPTICA E OS EFEITOS DA CURVATURA POSITIVA NAS
RELAÇÕES TRIANGULARES**

CAXIAS - MA

2025

ÁLEX KAUÃ PEREIRA DE SOUSA

**GEOMETRIA ELÍPTICA E OS EFEITOS DA CURVATURA POSITIVA NAS
RELAÇÕES TRIANGULARES**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Matemática Licenciatura da Universidade
Estadual do Maranhão - Campus Caxias para o grau
de licenciatura em Matemática.

Orientador: Prof. Dr. Marcos Paulo da Rocha Silva.
Coorientador: Prof. Me. Antonio Deígerson da Costa
Lopes.

CAXIAS - MA

2025

S725g Sousa, Álex Kauã Pereira de

Geometria elíptica e os efeitos da curvatura positiva nas relações triangulares / Álex Kauã Pereira de Sousa. __Caxias: Campus Caxias, 2025.

66f.

Monografia (Graduação) – Universidade Estadual do Maranhão – Campus Caxias, Curso de Licenciatura em Matemática.

Orientador: Prof. Dr. Marcos Paulo da Rocha Silva.

Coorientador: Prof. Me. Antonio Deígerson da Costa Lopes.

1. Geometria não-euclidiana. 2. Geometria elíptica. 3. Trigonometria elíptica. I. Título.

CDU 514

ÁLEX KAUÃ PEREIRA DE SOUSA

**GEOMETRIA ELÍPTICA E OS EFEITOS DA CURVATURA POSITIVA NAS
RELAÇÕES TRIANGULARES**

Monografia apresentada ao curso de Matemática Licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, para obtenção de grau de Licenciado em Matemática.

Aprovado em: 17/07/2025

BANCA EXAMINADORA:

Documento assinado digitalmente
 MARCOS PAULO DA ROCHA SILVA
Data: 22/07/2025 18:02:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Marcos Paulo da Rocha Silva (Orientador)

Doutor em Matemática pelo CCEN-UFPE

Universidade Estadual do Maranhão

Documento assinado digitalmente
 ANTONIO DEIGERSON DA COSTA LOPES
Data: 22/07/2025 18:48:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Me. Antonio Deígeron da Costa Lopes (Coorientador)

Mestre em Matemática pelo IM-UFAL

Documento assinado digitalmente
 FERNANDO SANTANA LIMA
Data: 23/07/2025 08:27:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Fernando Santana Lima

Doutor em Matemática pelo IME-UFG

Universidade Estadual do Maranhão

Documento assinado digitalmente
 JOSE DE RIBAMAR VIANA COIMBRA
Data: 31/07/2025 10:50:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Me. José de Ribamar Viana Coimbra

Mestre em Matemática pelo IMECC-UNICAMP

Universidade Estadual do Maranhão

Dedico este trabalho à minha mãe, cuja força, amor e apoio incondicional foram fundamentais em cada etapa desta jornada.

AGRADECIMENTOS

A realização deste Trabalho de Conclusão de Curso representa a concretização de uma trajetória repleta de desafios, descobertas, superações e, acima de tudo, marcada pela presença de pessoas fundamentais que me acompanharam ao longo desse percurso.

Agradeço, em primeiro lugar, à minha mãe, Marilene Pereira de Sousa, que mesmo enfrentando inúmeras dificuldades, nunca deixou de estar ao meu lado. Sua força, amor incondicional e apoio constante foram essenciais para que eu pudesse chegar até aqui. Este trabalho também é seu.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Marcos Paulo da Rocha Silva, e ao meu coorientador, Prof. Me. Antonio Deígerson da Costa Lopes, minha profunda gratidão pela orientação, dedicação e paciência ao longo de toda essa jornada. Em especial ao professor Deigerson, que me apresentou este tema tão instigante, despertando em mim um interesse ainda maior pela geometria.

Um agradecimento muito especial à minha grande amiga Thalita de Sousa Pereira, por seu apoio inabalável durante toda a graduação. Sua amizade, incentivo e disponibilidade constante me fortaleceram em inúmeros momentos e tornaram esse caminho mais leve e possível.

Ao Carlos Augusto Rodrigues de Sousa, meu grande companheiro nessa caminhada, obrigado por estar presente em cada etapa, celebrando comigo as conquistas e me apoiando nas dificuldades. Sua presença foi um verdadeiro alicerce.

Aos meus outros amigos José Adson Silva de Oliveira e Joseph Gabriel Coutinho Vieira, que foram minha fortaleza emocional e uma fonte indispensável de alegria e distração nos momentos em que o peso da caminhada acadêmica se fez mais intenso, meu sincero agradecimento. Vocês foram fundamentais para que eu mantivesse o equilíbrio e a leveza mesmo diante das adversidades.

Estendo minha gratidão à minha família, que sempre acreditou em mim e torceu pelo meu sucesso. À minha irmã Deborah Laís Pereira de Sousa, mesmo distante fisicamente, agradeço de coração pelo carinho, pelas palavras de incentivo e por acompanhar, mesmo à distância, cada passo desta conquista.

A todos vocês, o meu mais sincero e profundo obrigado. Este trabalho é também de vocês, pois cada um contribuiu, à sua maneira, para que eu pudesse chegar até aqui.

“There's always gonna be another mountain
I'm always gonna wanna make it move.”
— Miley Cyrus, *The Climb*

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo estudar a geometria elíptica e os efeitos da curvatura positiva nas relações triangulares. O estudo foi fundamentado na obra “Introdução à Geometria Projetiva”, de Abdênago Alves de Barros e Plácido Francisco de Assis Andrade (2010), com abordagem relacionada a Trigonometria Elíptica. Nesta geometria, a não validade do axioma das paralelas e a curvatura constante positiva do plano elíptico proporciona relações trigonométricas correspondentes aos da geometria plana. Um exemplo é a soma dos ângulos internos de um triângulo, que na esfera é sempre maior que 180° . Além do estudo teórico, foram resolvidos exercícios propostos pela obra, o que permitiu uma aplicação prática dos conceitos abordados. Espera-se que este trabalho contribua para a difusão da Geometria Não Euclidiana e incentive novas abordagens didáticas no ensino de matemática.

Palavras-chave: Geometria Não-Euclidiana; Geometria Elíptica; Trigonometria Elíptica.

ABSTRACT

This Undergraduate Thesis aimed to study elliptic geometry and the effects of positive curvature on triangular relationships. The study was based on the book “Introdução à Geometria Projetiva” by Abdênago Alves de Barros and Plácido Francisco de Assis Andrade (2010), with an approach related to Elliptic Trigonometry. In this geometry, the parallel postulate does not hold, and the constant positive curvature of the elliptic plane leads to trigonometric relationships that differ from those in planar geometry. One example is the sum of the internal angles of a triangle, which on the sphere is always greater than 180° . In addition to the theoretical study, exercises proposed in the book were solved, allowing for a practical application of the concepts discussed. It is hoped that this work will contribute to the dissemination of Non-Euclidean Geometry and encourage new didactic approaches in mathematics education.

Keywords: Non-Euclidean Geometry; Elliptic Geometry; Elliptic trigonometry.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 MARCO HISTÓRICO DA GEOMETRIA	13
2.1 Origem e evolução da geometria	13
2.2 Algumas contribuições dos antigos gregos	14
2.3 Os Elementos de Euclides	15
2.4 Os axiomas de Hilbert	16
2.5 Limitações da geometria euclidiana.....	18
3 FUNDAMENTOS DA ÁLGEBRA LINEAR.....	22
3.1 Estrutura de espaços vetoriais.....	22
3.2 Base, gerador e independência linear	23
3.3 Produto interno e norma.....	24
3.4 Transformações lineares	27
3.5 Isometrias do \mathbb{R}^n	28
4 GEOMETRIA ELÍPTICA.....	33
4.1 Definições e propriedades	33
4.2 Plano elíptico	34
4.3 Distância elíptica.....	41
4.4 Isometrias elípticas	43
5 TRIGONOMETRIA ELÍPTICA	45
5.1 Orientação de retas elípticas.....	45
5.2 Triângulos esféricos	47
5.3 Relações trigonométricas na geometria euclidiana e na esfera \mathbb{S}^2	50
5.4 Lei dos senos e lei dos cossenos na esfera	51
5.5 Área de triângulos elípticos	55
6 CONTRIBUIÇÕES DA GEOMETRIA ELÍPTICA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA	62
7 CONCLUSÃO.....	64
REFERÊNCIAS.....	65

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Egípcios medindo terras às margens do Rio Nilo.....	13
Figura 2 - Validação da proposição de número 32.....	18
Figura 3 - Representação do axioma das paralelas no parabolóide hiperbólico.....	19
Figura 4 - Representação do axioma das paralelas na esfera.	20
Figura 5 - Giovanni Girolamo Saccheri (1667 – 1733).....	20
Figura 6 - Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855).....	21
Figura 7 - Grande círculo ou reta elíptica.....	35
Figura 8 - Condição de incidência na esfera.	36
Figura 9 - Reta euclidiana formada pela intersecção de dois planos distintos do \mathbb{R}^3	37
Figura 10 - Ilustração da reta elíptica que contém os pontos m, p e q	41
Figura 11 - Representação da distância elíptica na esfera unitária \mathbb{S}^2	42
Figura 12 - Igualdades $d(u, v) = d(-u, -v)$ e $d(u, -v) = d(-u, v)$	43
Figura 13 - Semiplanos \mathbb{H}_η^+ e \mathbb{H}_η^-	45
Figura 14 - Lua $\mathbb{L}_{\eta\mu}$	47
Figura 15 - Triângulo esférico Δ_{uvw}	48
Figura 16 - Triângulo com vértices A, B e C , com seus lados e ângulos.	50
Figura 17 - Medida dos vértices u, v, w e as medidas dos lados opostos aos vértices.	52
Figura 18 - Cilindro circunscrito na esfera.....	56
Figura 19 - Cilindro circunscrito na esfera ₁	56
Figura 20 - Planificação da Lua.....	57
Figura 21 - Representação de um triângulo esférico e as luas cobrindo \mathbb{S}^2	58

LISTA DE SÍMBOLOS

π – pi (ângulo de 180 graus)

\mathbb{R}^n – conjunto de todas as n-uplas ordenadas de números reais

Γ – gama maiúscula

Γ_η – plano euclidiano

\subset - está contido

λ - lambda

α - alfa

β - beta

γ – gama minúscula

θ – teta minúscula (ângulo)

Σ - sigma maiúscula (somatório)

\cap - interseção

\mathbb{S}^2 – esfera unitária

η – eta minúscula (vetor normal)

r_η – reta elíptica obtida pela interseção do plano euclidiano Γ_η com a esfera \mathbb{S}^2

ν – ni minúscula

μ – mi minúscula

$\mathbb{L}_{\eta\mu}$ – lua elíptica

\mathbb{H}_η - semiplano elíptico

O – conjunto constituído por todas as bases ordenadas do espaço tridimensional real

O_η - conjunto constituído por todas as bases ordenadas positivas

Ψ – psi maiúscula (superfície lateral do cilindro circunscrito à esfera)

U - união

Δ_{uvw} – triângulo elíptico

1 INTRODUÇÃO

A geometria, ao longo da história, teve avanços significativos, refletindo as demandas e os desafios do pensamento matemático em constante evolução. A palavra “Geometria” tem suas origens na Grécia, que combina geo (terra) e metria (medição), e inicialmente se referia à prática de medir terrenos e delimitar espaços.

No Egito Antigo surgiram os primeiros estudos acerca da Geometria, motivados pela necessidade de calcular e medir terras, distâncias e volumes, especialmente nas proximidades do rio Nilo. As técnicas utilizadas pelos egípcios eram simples, como o uso de cordas esticadas para demarcar áreas cultiváveis, que formavam triângulos e retângulos. No entanto, foram os gregos antigos que deram um avanço significativo na geometria. Suas abordagens eram mais argumentativas e lógicas, elevando a geometria de uma aplicação prática para um conhecimento mais formal, criando uma base sólida para o estudo aprofundado da disciplina.

Entre os matemáticos gregos que se destacaram por estudar a geometria, destaca-se Euclides de Alexandria (cerca de 300 a.C.). Sua obra mais conhecida, “Os Elementos”, organizou os principais conhecimentos geométricos da época em um sistema axiomático. Um dos pontos mais controversos dessa obra foi o chamado “Quinto Postulado”, também conhecido como axioma das paralelas, afirma que: *“e, caso uma reta, caindo sobre duas retas, faça os ângulos interiores e do mesmo lado menores do que dois retos, sendo prolongadas as duas retas, ilimitadamente, encontrarem-se no lado no qual estão os menores do que dois retos”* (Euclides, 2009, p. 98).

Diferentemente dos demais postulados, este não se mostrava evidente em outros contextos geométricos, o que gerou debates por séculos. Essas discussões foram fundamentais para o surgimento, no século XIX, de novas geometrias, como a Geometria Elíptica e a Geometria Hiperbólica.

Quando se trata de Geometria Elíptica, a aplicação do quinto postulado de Euclides torna-se inviável. Isto se deve ao fato de não existirem linhas paralelas em superfícies curvas, como na esfera S^2 , já que todas as linhas se cruzam em algum ponto. Como consequência, ocorre uma alteração nas relações trigonométricas. Por exemplo, na Trigonometria Euclidiana, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180° , enquanto na Trigonometria Elíptica, devido à curvatura positiva da esfera, essa soma é sempre maior que 180° .

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral estudar a geometria elíptica e os efeitos da curvatura positiva nas relações triangulares. Especificamente, busca-se: (1) analisar como a curvatura positiva da esfera influencia a soma dos ângulos internos dos

triângulos; (2) comparar as relações trigonométricas na Geometria Euclidiana e na Geometria Elíptica; e (3) investigar a adequação da trigonometria elíptica em superfícies curvas, com ênfase na esfera unitária \mathbb{S}^2 .

Para isso, adotou-se como hipótese que a curvatura positiva, característica da geometria elíptica, afeta diretamente os resultados trigonométricos, o que torna inadequada a aplicação da trigonometria plana em superfícies curvas. Ademais, considera-se que o tipo de superfície determina a adequação de cada abordagem: a trigonometria elíptica se mostra mais apropriada para superfícies curvas, enquanto a euclidiana é mais eficaz em superfícies planas.

A realização deste estudo teve caráter bibliográfico e descritivo, com base na análise de obras relevantes da literatura matemática. Para a construção do referencial teórico, foram utilizados os livros de Andrade e Barros (2010) e Andrade (2013), além de artigos científicos, periódicos acadêmicos e a dissertação de Andrade (2015), que contribuíram para a compreensão dos fundamentos da geometria elíptica. A metodologia também incluiu a resolução de exercícios propostos por Andrade e Barros (2010), possibilitando a aplicação prática dos conceitos estudados.

Ao final, espera-se que este trabalho contribua para a difusão do conhecimento sobre a trigonometria em contextos não euclidianos, incentivando reflexões teóricas e práticas sobre o ensino e a compreensão das diversas geometrias e suas implicações trigonométricas.

2 MARCO HISTÓRICO DA GEOMETRIA

Nesta seção, abordaremos brevemente a história da Geometria, desde seus primeiros conceitos práticos até o desenvolvimento de teorias abstratas que sustentam a matemática contemporânea. A narrativa concentra-se em acontecimentos e figuras que moldaram o campo, destacando inovações no estudo das formas e a formalização de axiomas geométricos. Parte do conteúdo apresentado baseia-se nos trabalhos de Andrade e Barros (2010), Andrade (2013) e Boyer (2012), os quais forneceram uma visão abrangente dos conceitos e desenvolvimentos que caracterizam a evolução da Geometria ao longo da história.

2.1 Origem e evolução da Geometria

Segundo Andrade e Barros (2010, p. 3), “a geometria tem origem na Antiga Mesopotâmia e no Antigo Egito, onde suas primeiras manifestações foram um conjunto de procedimentos práticos de medição utilizados principalmente na agricultura”. Esse processo nasceu de experiências práticas, impulsionadas pela necessidade de medir terrenos, calcular distâncias, áreas e volumes. Embora os cálculos fossem elaborados com fórmulas, muitos eram feitos de forma imprecisa. Um exemplo está nas margens do Nilo, onde os egípcios utilizavam longas cordas para demarcar parcelas de terra, frequentemente dispostas em formas geométricas simples, como triângulos ou retângulos, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Egípcios medindo terras às margens do Rio Nilo.

Fonte: Ramos, 2014.

A transformação dessa geometria, baseada em práticas rudimentares e aplicações mais cotidianas, para uma forma mais abstrata e teórica ocorreu com o surgimento das técnicas desenvolvidas pelos gregos antigos. Esses estudiosos destacaram-se por abdicar conceitos geométricos do contexto físico, transferindo-os para um campo de caráter racional. Esse processo de formalização e sistematização da geometria desenvolveu-se entre aproximadamente 600 a.C. e 300 a.C., proporcionando um grande avanço no pensamento matemático.

2.2 Algumas contribuições dos antigos gregos

Para compreender a evolução do pensamento geométrico ao longo da Antiguidade, é essencial revisitar os principais nomes e contribuições que marcaram esse processo. De acordo com Andrade e Barros (2010), que organizaram uma cronologia dos principais pensadores e avanços da Geometria na Grécia Antiga, é possível observar como o conhecimento geométrico foi se consolidando gradualmente, partindo de observações empíricas até alcançar um alto grau de abstração e formalização. A seguir, destacam-se alguns dos principais nomes que influenciaram esse processo histórico, cujas ideias e métodos serviram de base para o desenvolvimento da Geometria como ciência dedutiva.

Dentre os antigos gregos que contribuíram para a abstração da Geometria, destaca-se Tales de Mileto (± 624 a.C. - ± 547 a.C.), que empregou argumentos lógicos para demonstrar proposições como a bissetão de um círculo por seu diâmetro e a igualdade dos ângulos da base de um triângulo isósceles. Após Tales, o conhecimento geométrico evoluiu consideravelmente, alcançando maior sofisticação com Pitágoras de Samos (± 569 a.C. - 475 a.C.), fundador de uma escola dedicada ao estudo das relações entre números e formas. Ao associar a matemática a princípios filosóficos, Pitágoras conferiu à Geometria um caráter mais sistemático, sendo sua influência fundamental para o desenvolvimento posterior da Geometria como ciência dedutiva.

Nesse processo de consolidação da Geometria, Hipócrates de Quíos (± 470 a.C. - 410 a.C.) teve grande destaque ao sistematizar demonstrações geométricas em sua obra "Elementos de Geometria", na qual os teoremas eram organizados de maneira lógica e encadeada, influenciando diretamente o trabalho de Euclides. Platão (427 a.C. - 347 a.C.), por sua vez, ao fundar a Academia de Atenas, reafirmou a importância da matemática como base do pensamento filosófico, enquanto Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) contribuiu ao desenvolver a lógica dedutiva, consolidando fundamentos essenciais para o raciocínio matemático e científico.

Outro nome de grande relevância nesse contexto é Eudoxo de Cnido (408 a.C. – 355 a.C.), que formalizou o método axiomático e se dedicou ao estudo das quantidades incomensuráveis, temas que se tornaram pilares fundamentais na obra "Os Elementos", de Euclides. Com a morte de Alexandre, o Grande, a cidade de Alexandria tornou-se um importante centro de saber, abrigando instituições como o Museu e a Biblioteca de Alexandria. Foi nesse ambiente que Euclides organizou e sistematizou o conhecimento geométrico acumulado até então, estruturando-o na célebre obra "Os Elementos", considerada um marco para o desenvolvimento da matemática.

Desde Tales de Mileto até Euclides, o avanço da geometria grega estabeleceu as bases do método científico, consolidando a matemática como ciência dedutiva e influenciando diversas áreas do conhecimento até os dias atuais. Essa evolução transformou não apenas a compreensão do espaço e das formas, mas também inaugurou uma nova forma de pensar baseada em princípios racionais, dedutivos e universais.

2.3 Os Elementos de Euclides

Por volta de 300 a.C., Euclides foi convidado para o cargo de professor de matemática no famoso Museu de Alexandria, que na época era considerado um dos maiores centros intelectuais do mundo antigo (Andrade, 2013, p. 4). Neste contexto, dedicou-se à organização sistemática do conhecimento matemático disponível na época, culminando na produção da sua obra mais famosa: Os Elementos. Dividida em 13 livros, esta obra monumental reúne 465 proposições rigorosamente demonstradas baseada em um sistema axiomático, apresentando-se de forma lógica e didática. Esta estrutura foi cuidadosamente projetada para facilitar a compreensão e o desenvolvimento da matemática e estabelecer um padrão de rigor científico que permanece influente até hoje.

Os Elementos têm sido a base do ensino e da aprendizagem matemática durante séculos e têm sido amplamente utilizados em escolas e academias até os tempos modernos. Basicamente, Euclides estabeleceu um sistema axiomático composto por cinco conceitos gerais e cinco postulados dos quais se originam todas as propriedades do espaço (Boyer, 2012, p. 90).

Segundo Euclides (apud Andrade, 2013), os fundamentos da geometria clássica foram estabelecidos por meio de um sistema composto por noções comuns e postulados. As noções comuns são proposições gerais aplicáveis a diversos objetos matemáticos, e incluem ideias como:

I Noções Comuns:

1. Coisas iguais a uma mesma coisa são iguais entre si.
2. A adição de quantidades iguais a quantidades iguais resulta em quantidades iguais.
3. Se iguais são subtraídos de iguais, os restos são iguais.
4. Coisas que coincidem perfeitamente são iguais.
5. O todo é maior do que qualquer uma de suas partes.

II Postulados:

1. É possível traçar uma reta que una quaisquer dois pontos.
2. Uma reta finita pode ser prolongada indefinidamente.
3. Pode-se traçar um círculo com qualquer centro e qualquer raio.
4. Todos os ângulos retos são congruentes entre si.
5. Se uma reta, ao cruzar duas outras, forma ângulos internos de um mesmo lado cuja soma é inferior a dois ângulos retos, então essas duas retas, se prolongadas, se encontrarão do lado em que estão os ângulos cuja soma é inferior a dois ângulos retos.

O quinto postulado, muitas vezes chamado de axioma de Playfair, recebeu esse nome devido à proposta do geômetra escocês John Playfair (1748-1819). Ao traduzir Os Elementos de Euclides para o inglês, Playfair reformulou esse postulado, substituindo-o por uma afirmação equivalente, porém mais direta: “através de um ponto fora da linha reta, apenas uma linha paralela a ele pode ser traçada”. Esta reformulação visava simplificar sua compreensão sem comprometer a lógica do sistema geométrico euclidiano (Andrade, 2013, p.7).

Dentre os axiomas de Euclides, o quinto se destaca por sua complexidade e caráter condicional. Enquanto os demais postulados são concisos, intuitivos e verificáveis por observação empírica, o último apresenta uma dependência lógica mais elaborada. Por essa razão, durante séculos matemáticos buscavam prova-lo a partir dos demais postulados, acreditando que não se tratava de um axioma fundamental, mas de uma proposição passível de demonstração.

2.4 Os axiomas de Hilbert

O estudo da geometria, baseado em um número reduzido de axiomas, prolongou-se ao longo de mais dois séculos, ora de forma desorganizada, ora com intensa dedicação e

criatividade. Dentre os postulados, o do paralelismo tornou-se o centro das atenções de diversos matemáticos, muitos dos quais acreditavam tratar-se de um teorema passível de demonstração.

Entre 1898 e 1899, o matemático alemão David Hilbert (1862–1943) apresentou, em uma série de palestras na Universidade de Göttingen, um sistema axiomático completo para as geometrias planas e o espaço euclidiano. Com isso, Hilbert conseguiu assegurar a consistência lógica das proposições de Os Elementos de Euclides, reafirmando a validade de seus resultados dentro de uma nova estrutura formal.

O sistema proposto por Hilbert representou um marco na história da matemática por reorganizar os fundamentos da geometria clássica de forma lógica e coerente, além de estabelecer conexões relevantes com a análise matemática. Sua importância pode ser comparada à introdução do conceito de grupo na Álgebra, que trouxe uma base estrutural sólida para essa área.

De acordo com Wallace e Stephen (2004), Hilbert propôs uma reformulação abrangente da geometria euclidiana no final do século XIX, estruturando-a em um sistema dividido em sete grupos de axiomas:

1. Termos indefinidos – como ponto, reta, plano, pertencimento e congruência;
2. Axiomas de incidência – tratam das relações básicas entre pontos, retas e planos, como a existência de uma única reta passando por dois pontos distintos;
3. Axiomas de ordem – estabelecem o conceito de ponto entre dois outros, e incluem o axioma de Pasch;
4. Axiomas de congruência – garantem que segmentos e ângulos podem ser comparados e replicados, assegurando a noção de igualdade geométrica;
5. Axioma das paralelas – versão formal do postulado de Euclides, afirmando a existência de, no máximo, uma reta paralela a uma dada por um ponto exterior;
6. Axiomas de continuidade – como o de Arquimedes e o da completude, assegurando que a reta é contínua e não pode ser estendida além do necessário;
7. Axiomas sobre planos – abordam a relação entre pontos, retas e planos no espaço tridimensional.

A organização de axiomas proposta por David Hilbert fortaleceu a base lógica da geometria de Euclides ao mesmo tempo que trouxe rigor matemático e sistematização para o campo. Esta estrutura não só fortaleceu as bases lançadas por Euclides, mas também abriu caminho para novas abordagens e aplicações em matemática e áreas afins. De acordo com Eves

(2004), “a precisão axiomática introduzida por Hilbert foi essencial para a formalização da Geometria, conectando-a às demandas modernas da lógica matemática”. Assim, a contribuição de Hilbert à Geometria caracterizou-se como um referêcia na busca pela fundamentação lógica da Matemática como um todo.

2.5 Limitações da Geometria Euclidiana

Após inúmeras tentativas de demonstrar o quinto postulado de Euclides, muitos matemáticos, diante de seus erros, perceberam a necessidade de explicitar todos os elementos de uma teoria de maneira mais rigorosa. Conforme observam Bongiovani e Jahn (2010), o sistema de postulados de Euclides, ao ser analisado de forma mais criteriosa, revela uma forte dependência de argumentos intuitivos, especialmente nas definições fundamentais.

Sendo assim, essa constatação levou a uma revisão crítica da abordagem euclidiana, evidenciando a importância de uma formulação lógica mais estruturada e menos dependente da intuição. A ausência de critérios empíricos para validar certos postulados exigiu o desenvolvimento de métodos mais formais para garantir a consistência e a universalidade das teorias matemáticas, um marco que influenciou diretamente o pensamento matemático posterior.

Na redação de Euclides, o último axioma difere dos anteriores, pois não pode ser validado empiricamente e se apresenta como o único de caráter condicional. Sua formulação segue a estrutura típica de um teorema, incluindo elementos como “se” e “então,” além da “hipótese” e da “tese” (Andrade, 2013).

Para demonstrar a 32ª proposição “A soma das medidas dos ângulos de um triângulo é igual a π ”, basta colar três triângulos iguais, técnica essa bastante utilizada nas Escolas do Ensino Fundamental (Andrade, 2013). Dessa forma, a 32ª proposição é validada empiricamente (Figura 2).

Fonte: Andrade, 2013.

No entanto, no caso da 31ª proposição, que afirma que "*por um ponto fora de uma reta passa uma reta que não a intersecta*", não é possível deduzir, com base apenas nos quatro primeiros postulados de Euclides, que essa reta é a *única* com essa propriedade (Andrade, 2013). Essa lacuna é crucial porque, para demonstrar a proposição que estabelece a soma dos ângulos internos de um triângulo como sendo igual a π , é fundamental garantir a unicidade dessa reta paralela. Sem essa unicidade, a demonstração não seria válida dentro do sistema euclidiano.

Desse modo, o quinto postulado, conhecido como o postulado das paralelas, assegura que, dado um ponto fora de uma reta, existe uma *única* reta paralela à reta original que passa pelo ponto. É essa garantia de unicidade que torna possível fundamentar a proposição sobre a soma dos ângulos de um triângulo e, assim, consolidar a consistência da geometria euclidiana.

O axioma das paralelas também não é aplicado em outros tipos de superfícies não planas. Na superfície de um parabolóide hiperbólico, por exemplo, por um ponto A , fora da reta r , existe mais de uma paralela à reta r . A Figura 3 a seguir, faz uma representação desse axioma no contexto do parabolóide hiperbólico:

Figura 3 - Representação do axioma das paralelas no parabolóide hiperbólico.

Fonte: Autor, 2025.

Já na superfície elíptica, por um ponto A , fora da reta r , não existe reta paralela à reta r . Isso acontece, porque nesses casos, por serem superfícies com curvaturas maiores que zero, as retas não se comportam da mesma forma que em superfícies planas, como ilustra a Figura 4.

Figura 4 - Representação do axioma das paralelas na esfera.

Fonte: Autor, 2025.

Nesse contexto, o 5º postulado de Euclides, após ser reorganizado dentro do sistema axiomático de Hilbert, passou a ser objeto de estudo aprofundado por diversos matemáticos. A tentativa de demonstração mais importante deste até o século XVIII foi a do jesuíta italiano Giovanni Girolamo Saccheri (1667 – 1733), como ilustra a Figura 5.

Figura 5 - Giovanni Girolamo Saccheri (1667 – 1733).

Fonte: PANTHEON (S.d).

Saccheri desejava provar que “existe um retângulo” a partir dos quatro primeiros postulados. Sua abordagem foi uma redução ao absurdo, supondo que não existiam retângulos e, sem resultados, tentou chegar a uma contradição. Como resultado, não cometeu erros lógicos e nem encontrou contradições, o que fez demonstrar muitos resultados da Geometria Hiperbólica. Apesar disso, o mesmo não admitiu que poderia existir algum tipo de geometria que não fosse a euclidiana, perdendo assim, a oportunidade de se tornar o “pai” da Geometria Hiperbólica (Andrade, 2013).

Por outro lado, o alemão Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855) (Figura 6) foi um personagem de grande importância nesse enredo, ele se convenceu que o axioma das paralelas era independente após tentativas que duraram duas décadas seguidas (Andrade, 2013).

Figura 6 - Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855).

Fonte: BÜHLER, 1987.

Sendo assim, concluímos que, na Geometria Hiperbólica, a curvatura negativa faz com que as linhas geodésicas (as "retas" nesse tipo de superfície) se afastem indefinidamente, permitindo que existam infinitas retas paralelas passando por um mesmo ponto fora da reta dada. Porém, na geometria elíptica, a curvatura positiva faz com que as linhas geodésicas se curvem em direção umas às outras, eventualmente se encontrando, o que impossibilita a existência de retas paralelas.

3 FUNDAMENTOS DA ÁLGEBRA LINEAR

Antes de abordarmos a Geometria Elíptica, faz-se necessário relembrar de conceitos fundamentais da Álgebra Linear. O objetivo desta seção é apresentar uma base dos seus elementos essenciais que serão utilizados, direta ou indiretamente, ao longo da abordagem teórica da geometria na esfera. A abordagem será feita com base nas definições presentes nas obras de Lima (2014) e Andrade e Barros (2010).

3.1 Estrutura de espaços vetoriais

Definição 3.1.1 (Espaço vetorial \mathbb{R}^n). *Seja $\mathbb{R}^n = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, onde $x_i \in \mathbb{R}$ para $i = 1, 2, \dots, n$, o conjunto das n -uplas ordenadas de números reais. Nesse espaço, definimos duas operações fundamentais: a adição de vetores e a multiplicação por escalar. Dados dois vetores $u = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $v = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ em \mathbb{R}^n , e um escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, as operações são definidas da seguinte forma:*

- **Adição de vetores:**

$$u + v = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

- **Multiplicação por escalar:**

$$\lambda u = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$$

Com essas operações, o conjunto \mathbb{R}^n forma um espaço vetorial real, satisfazendo todos os axiomas que caracterizam tal estrutura algébrica.

Definição 3.1.2 (Subespaço vetorial). *Seja \mathbb{R}^n um espaço vetorial. Diz-se que um subconjunto $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ é um subespaço vetorial quando possuir as seguintes propriedades:*

1. $0 \in \Gamma$;
2. Se $u, v \in \Gamma$ então $u + v \in \Gamma$;
3. Se $v \in \Gamma$ então, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda v \in \Gamma$.

Exemplo 3.1.1. Sejam $V = M(2,2) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}; a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$ e $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; a, b \in \mathbb{R} \right\}$.

Conclui-se que $S \subset M(2,2)$, pois para quaisquer $u = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in S$ e $v = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in S$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, tem-se que:

1. $0 \in S$;
2. $u + v \in S$;
3. $\lambda u \in S$.

3.2 Base, gerador e independência linear

Definição 3.2.1 (Combinação linear). Um vetor $w \in \mathbb{R}^n$ é uma combinação linear dos vetores $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ se existirem escalares $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{R}$, chamados coeficientes da combinação linear, tais que $w = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k$. Denotamos o conjunto formado por todos os vetores que são combinações lineares de uma família de vetores v_1, v_2, \dots, v_k :

$$[v_1, v_2, \dots, v_k] = \{w \in \mathbb{R}^n, w = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k, e a_i \in \mathbb{R}\}.$$

Teorema 3.2.1. Sejam $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$. O conjunto das combinações lineares destes vetores $[v_1, v_2, \dots, v_k]$, é um subespaço vetorial de \mathbb{R}^n .

Demonstração. De fato, temos que

$$0 = 0v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_k.$$

Assim, $0 \in [v_1, v_2, \dots, v_k]$.

Dados ainda, $u, v \in [v_1, v_2, \dots, v_k]$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, então existem $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{R}^n$ e $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k \in \mathbb{R}^n$ com

$$u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k \quad e \quad v = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_k v_k.$$

Logo,

$$u + v = \left(\sum_{i=1}^k a_i v_i \right) + \left(\sum_{i=1}^k \beta_i v_i \right) = \sum_{i=1}^k (a_i + \beta_i) v_i,$$

com $a_i + \beta_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, k$.

Portanto, $u + v \in [v_1, v_2, \dots, v_k]$.

Ainda,

$$\lambda u = \lambda(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k) = (\lambda a_1) v_1 + (\lambda a_2) v_2 + \dots + (\lambda a_k) v_k,$$

com $\lambda a_i \in \mathbb{R}^n, i = 1, 2, \dots, k$. Portanto, $\lambda u \in [v_1, v_2, \dots, v_k]$. Sendo assim, $[v_1, v_2, \dots, v_k]$ é um subespaço vetorial. □

Definição 3.2.2 (Gerador). Seja $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \subset \mathbb{R}^n$, dizemos que β é um conjunto de geradores do espaço $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ quando $\Gamma = [v_1, v_2, \dots, v_k]$.

Exemplo 3.2.1. Seja o conjunto $\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Esse conjunto gera o espaço \mathbb{R}^2 , porque qualquer vetor $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como: $x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Portanto, o conjunto β é um conjunto de geradores de \mathbb{R}^2 , pois sua combinação linear gera todo o plano.

Definição 3.2.3 (Conjunto linearmente independente). Um conjunto de vetores $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \subset \mathbb{R}^n$ é linearmente independente quando a única combinação linear nula de v_1, v_2, \dots, v_k é com coeficientes todos nulos.

Definição 3.2.4 (Base). Dado o conjunto $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \subset \mathbb{R}^n$. Diz-se que β é uma base do subespaço $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ quando β é linearmente independente e $\Gamma = [v_1, v_2, \dots, v_k]$.

Exemplo 3.2.2. Seja $B = \{(1,0), (0,1)\}$ um conjunto que pertence a \mathbb{R}^2 . B é base de \mathbb{R}^2 , e é determinada base canônica.

3.3 Produto interno e norma

Definição 3.3.1 (Produto interno). Sejam $u = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $v = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ dois vetores de \mathbb{R}^n . A aplicação

$$\langle , \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ definida por } \langle u, v \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n,$$

é chamada de produto interno canônico do \mathbb{R}^n .

Proposição 3.3.1. O produto interno $\langle , \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ possui as seguintes propriedades para quaisquer vetores $u, v \in \mathbb{R}^n$ e qualquer escalar $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$P_1) \langle u, u \rangle \geq 0 \text{ e } \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0; \quad (\text{positiva definida})$$

$$P_2) \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle; \quad (\text{simétrica})$$

$$P_3) \langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle; \quad (\text{aditividade})$$

$$P_4) \langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle. \quad (\text{linearidade})$$

Definido o produto interno, estabelecemos a função norma como sendo:

$$\| \cdot \| : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty), \text{ definida por } \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

Diz-se que um vetor unitário v quando $\|v\| = 1$.

Proposição 3.3.2. Para quaisquer vetores $u, v \in \mathbb{R}^n$ e o escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ valem as afirmações:

$N_1) \|v\| \geq 0$ e $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$; (positiva definida)

$N_2) \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$; (homogeneidade da norma)

$N_3) |\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$; (desigualdade de Cauchy-Schwarz)

$N_4) \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$. (desigualdade triangular)

Demonstração. Sejam $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

N_1 : Considere a norma $\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$. Como cada termo $v_i^2 \geq 0$, então a soma $v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2 \geq 0$, e como a raiz quadrada de um número real positivo também é positiva:

$$\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} \geq 0.$$

Agora, vamos provar que $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$:

(\Rightarrow) Suponha que $v_i^2 = 0$. Então:

$$\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} = 0 \Rightarrow v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2 = 0.$$

Mas como todos os termos $v_i^2 \geq 0$, a única forma dessa soma dar 0 é se cada $v_i = 0$.

Logo, $v = 0$.

(\Leftarrow) Suponha agora que $v = 0$, ou seja, $v_1 = v_2 = \dots = v_n = 0$. Então:

$$\|v\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + \dots + 0^2} = \sqrt{0} = 0.$$

Logo, a equivalência é provada:

$$\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0. \quad \square$$

N_2 : Vamos provar a igualdade $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$:

$$\begin{aligned} \|\lambda v\| &= \sqrt{\langle \lambda v, \lambda v \rangle} \\ &= \sqrt{\lambda \langle v, \lambda v \rangle} \\ &= \sqrt{\lambda \langle \lambda v, v \rangle} \\ &= \sqrt{\lambda^2 \langle \lambda v, v \rangle} \\ &= \sqrt{\lambda^2} \sqrt{\langle \lambda v, v \rangle} \\ &= |\lambda| \|v\|. \end{aligned}$$

Assim, a homogeneidade da norma é provada.

N_3 : Para demonstrar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, será utilizada a ideia da fórmula de Bháskara.

Pela propriedade P₁ de produto interno, sabe-se que $\langle \lambda u + v, \lambda u + v \rangle \geq 0$. Assim,

$$\begin{aligned}\langle \lambda u, \lambda u + v \rangle + \langle v, \lambda u + v \rangle &\geq 0 \\ \langle \lambda u + v, \lambda u \rangle + \langle \lambda u + v, v \rangle &\geq 0 \\ \langle \lambda u, \lambda u \rangle + \langle v, \lambda u \rangle + \langle \lambda u, v \rangle + \langle v, v \rangle &\geq 0 \\ \lambda^2 \langle u, u \rangle + 2\lambda \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle &\geq 0.\end{aligned}$$

(*) Seja $f(\lambda) = a\lambda^2 + b\lambda + c$ uma função quadrática, logo $f(\lambda) \geq 0 \Rightarrow \Delta \leq 0$. Assim:

$$\begin{aligned}\Delta = b^2 - 4ac &= (2\langle u, v \rangle)^2 - 4(\langle u, u \rangle)(\langle v, v \rangle) \leq 0 \\ 4(\langle u, v \rangle)^2 - 4(\langle u, u \rangle)(\langle v, v \rangle) &\leq 0 \\ 4(\langle u, v \rangle)^2 &\leq 4(\langle u, u \rangle)(\langle v, v \rangle).\end{aligned}$$

Dividindo a desigualdade por 4 temos:

$$(\langle u, v \rangle)^2 \leq \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle.$$

Aplicando a raiz quadrada nos dois lados da desigualdade, temos:

$$\begin{aligned}\sqrt{(\langle u, v \rangle)^2} &\leq \sqrt{\langle u, u \rangle \langle v, v \rangle} \\ |\langle u, v \rangle| &\leq \sqrt{\langle u, u \rangle} \sqrt{\langle v, v \rangle} \\ |\langle u, v \rangle| &\leq \sqrt{\langle u, u \rangle} \sqrt{\langle v, v \rangle} \\ |\langle u, v \rangle| &\leq \|u\| \|v\|.\end{aligned}$$

Assim, a desigualdade de Cauchy-Schwarz é demonstrada.

N₄: Para demonstrar essa propriedade, será utilizada a ideia de Produto Notável.

Sabemos que $\langle v, v \rangle = \|v\|^2$, e que $\forall x \in \mathbb{R}$ é válida a desigualdade $x \leq |x|$. Ainda, $\|\langle u, v \rangle\| \leq \|u\| \|v\|$ (desigualdade de Cauchy-Schwarz).

Assim,

$$\|u + v\| = \sqrt{\langle u + v, u + v \rangle}.$$

Elevando a equação ao quadrado, temos:

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \langle u, u + v \rangle + \langle v, u + v \rangle \\ &= \langle u + v, u \rangle + \langle u + v, v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2.\end{aligned}$$

(*) Temos que $\langle u, v \rangle \leq |\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$, assim:

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &\leq (\|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2) \\ \|u + v\|^2 &\leq (\|u\| + \|v\|)^2.\end{aligned}$$

Aplicando a raiz quadrada na desigualdade, temos:

$$\sqrt{\|u + v\|^2} \leq \sqrt{(\|u\| + \|v\|)^2}$$

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

Assim, a desigualdade triangular é demonstrada. □

Pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, pode-se definir também a medida de ângulos. Para cada $t \in [-1, 1]$ existe um único $\theta \in [0, \pi]$ tal que $\cos \theta = t$. Assim, temos

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|\|v\|} \text{ ou equivalente } \langle u, v \rangle = \|u\|\|v\| \cos \theta.$$

Com isso, já é possível definir também o produto vetorial.

Definição 3.3.2 (Produto vetorial em \mathbb{R}^3). *Sejam u e v vetores do espaço vetorial \mathbb{R}^3 . O produto vetorial de u por v , denotado por $u \times v$, é o vetor em \mathbb{R}^3 tal que para qualquer vetor $u \in \mathbb{R}^3$ vale a igualdade*

$$\langle u, v \times w \rangle = \det[u \ v \ w].$$

3.4 Transformações lineares

Definição 3.4.1 (Transformação linear). *Sejam \mathbb{R}^m , \mathbb{R}^n espaços vetoriais. Uma transformação linear $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma aplicação que associa a cada vetor $u \in \mathbb{R}^m$ um vetor $T(u) \in \mathbb{R}^n$ de modo que valham, para quaisquer $u, v \in \mathbb{R}^m$ e para qualquer escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, as relações:*

1. $T(u + v) = T(u) + T(v)$;
2. $T(\lambda v) = \lambda T(v)$.

Para cada transformação linear $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ destacam-se dois subconjuntos $Im(T)$ (Imagem de T) e $Nuc(T)$. Tais subconjuntos são definidos da seguinte forma, respectivamente:

- A) $Im(T) = \{v \in \mathbb{R}^n; v = T(u) \text{ para algum } u \in \mathbb{R}^m\}$;
- B) $Nuc(T) = \{v \in \mathbb{R}^m; T(v) = 0\}$.

Teorema 3.4.1. T é injetora $\Leftrightarrow Nuc(T) = \{0\}$.

Demonstração. Seja $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma transformação linear. Dizemos que T é injetora se para toda vez que $T(u) = T(v)$ tivermos $u = v$, com $u, v \in \mathbb{R}^m$. Ou ainda se, para $T(u) \neq T(v)$ tivermos $u \neq v$, com $u, v \in \mathbb{R}^m$. Agora vamos provar:

(\Rightarrow) Se T é injetora, então $Nuc(T) = \{0\}$.

Suponha que T é injetora, e seja $v \in Nuc(T)$. Então $T(v) = 0$, mas também sabemos que $T(0) = 0$. Como $T(v) = 0 = T(0)$ e T é injetora, logo $v = 0$. Portanto, $Nuc(T) = \{0\}$.

(\Leftarrow) Se $Nuc(T) = \{0\}$, então T é injetora.

Agora, suponha que $Nuc(T) = \{0\}$, e sejam $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^m$, tais que $T(v_1) = T(v_2)$. Assim, subtraindo ambos os lados da equação por $T(v_2)$, temos: $T(v_1) - T(v_2) = T(v_2) - T(v_2)$, ou ainda, $T(v_1 - v_2) = 0$. Ou seja, $v_1 - v_2 \in Nuc(T)$. Mas como $Nuc(T) = \{0\}$, então: $v_1 - v_2 = 0$, ou ainda, $v_1 = v_2$. Logo, T é injetora.

Assim, provamos que T é injetora $\Leftrightarrow Nuc(T) = \{0\}$.

□

Teorema 3.4.2. T é sobrejetora $\Leftrightarrow Im(T) = \mathbb{R}^n$.

Demonstração. Seja $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma transformação linear. T é sobrejetora se para todo $v \in \mathbb{R}^n$, existe, ao menos um $u \in \mathbb{R}^m$ tal que $T(u) = v$.

(\Rightarrow) Se T é sobrejetora, então $Im(T) = \mathbb{R}^n$.

Suponha que T é sobrejetora. Então todo vetor $v \in \mathbb{R}^n$ está na imagem de T , ou seja, existe $u \in \mathbb{R}^m$ tal que $T(u) = v$. Portanto, isso implica que $Im(T) = \mathbb{R}^n$.

(\Leftarrow) Se $Im(T) = \mathbb{R}^n$, então T é sobrejetora.

Suponha que $Im(T) = \mathbb{R}^n$, então, para todo vetor $v \in \mathbb{R}^n$, existe um $u \in \mathbb{R}^m$, tal que $T(u) = v$. Logo, T é sobrejetora.

Assim, provamos agora que T é sobrejetora $\Leftrightarrow Im(T) = \mathbb{R}^n$.

□

3.5 Isometrias do \mathbb{R}^n

Apresentados os principais tópicos da Álgebra Linear, podemos agora explanar os conceitos iniciais de Isometrias do \mathbb{R}^n , onde identificaremos as aplicações de \mathbb{R}^n que preservam a distância entre pontos. Serão utilizadas demonstrações feitas em \mathbb{R}^3 , mas podem ser generalizadas para \mathbb{R}^n , tal que para qualquer inteiro $n > 1$.

Em relação as Translações, apresentam-se duas definições essenciais, enunciadas em Andrade e Barros (2010):

Definição 3.5.1. Uma distância definida num conjunto S é uma função $d: S \times S \rightarrow \mathbb{R}$ possuindo as seguintes propriedades, para quaisquer $a, b, c \in S$,

$$D_1 \quad d(a, b) \geq 0 \text{ e } d(a, b) = 0 \Leftrightarrow a = b; \quad (\text{Positiva definida})$$

$$D_2 \quad d(a, b) = d(b, a); \quad (\text{Simétrica})$$

$$D_3 \quad d(a, b) \leq d(a, c) + d(c, b). \quad (\text{Desigualdade Triangular})$$

Definição 3.5.2. Seja $d: S \times S \rightarrow \mathbb{R}$ uma função distância num conjunto S . Diz-se que uma função $f: S \rightarrow S$ é uma isometria se f for biunívoca e $d(f(s), f(t)) = d(s, t)$ para quaisquer $s, t \in S$.

Seja $\| \cdot \|$ a norma definida pelo produto interno canônico em \mathbb{R}^n . Definimos a função distância

$$d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad d(v, w) = \|w - v\|.$$

Exemplo 3.5.1. Mostre que a aplicação $d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $d(v, w) = \|w - v\|$, é uma distância em \mathbb{R}^n .

Demonstração. Vamos verificar que a função $d(v, w) = \|w - v\|$ satisfaz as três propriedades de uma distância, isto é, D_1, D_2 e D_3 :

D_1 : Devemos mostrar que:

$$d(v, w) \geq 0 \text{ para todos } v, w \in \mathbb{R}^n \text{ e } d(v, w) = 0 \Leftrightarrow v = w.$$

Como $d(v, w) = \|w - v\|$, e a norma é sempre não negativa, temos que $\|w - v\| \geq 0$.

Ainda, $\|w - v\| = 0 \Leftrightarrow w - v = 0 \Leftrightarrow w = v$.

Portanto, a propriedade definida está satisfeita.

D_2 : Agora, devemos mostrar que:

$$d(v, w) = d(w, v).$$

Novamente, utilizando a definição $d(v, w) = \|w - v\|$, logo a mesma vale também para $d(w, v) = \|v - w\|$. Mas sabemos que $\|w - v\| = \|v - w\|$, pois apesar do vetor mudar de sinal, a norma é a mesma.

Assim, a simetria está satisfeita.

D_3 : Por último, precisaremos mostrar que:

$$d(v, w) \leq d(v, u) + d(u, w), \text{ para quaisquer } u, v, w \in \mathbb{R}^n.$$

Ou seja:

$$\|w - v\| \leq \|u - v\| + \|w - u\|.$$

Logo, a desigualdade triangular está satisfeita, o que conclui que a função $d(v, w) = \|w - v\|$ satisfaz as três propriedades exigidas para ser uma distância em \mathbb{R}^n .

□

O primeiro tipo de isometria é chamada de translação por a . Ela é definida pela função $T_a: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, T_a(v) = v + a$. Assim, uma translação é uma isometria do \mathbb{R}^n , pois:

$$d(T_a(u), T_a(v)) = \|T_a(v) - T_a(u)\| = \|(v + a) - (u + a)\| = \|v - u\| = d(u, v).$$

Definição 3.5.3 (Operadores ortogonais). *Seja $U: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma transformação linear. U é um operador ortogonal se preserva o produto interno, ou seja:*

$$\langle U(u), U(v) \rangle = \langle u, v \rangle \text{ para todo } u, v \in \mathbb{R}^n.$$

Proposição 3.5.1. *Seja $U: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma transformação linear. U é um operador ortogonal se, e somente se:*

A) $\beta = \{U(e_1), U(e_2), \dots, U(e_n)\}$ é uma base ortonormal do \mathbb{R}^n ;

B) U é um operador linear.

Prova.

(\Rightarrow) Suponha que U é uma aplicação ortogonal.

Por definição, uma aplicação ortogonal é uma transformação linear que preserva o produto interno, ou seja, para quaisquer vetores $u, v \in \mathbb{R}^n$ vale a igualdade $\langle U(u), U(v) \rangle = \langle u, v \rangle$. Isso garante que U é linear.

Seja $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ a base canônica de \mathbb{R}^n . Pela preservação do produto interno, onde δ_{ij} é o delta de Kronecker, temos que:

$$\langle U(e_i), U(e_j) \rangle = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Logo, o conjunto $\{U(e_1), U(e_2), \dots, U(e_n)\}$ é ortonormal. E, sendo n vetores ortonormais em \mathbb{R}^n , eles são automaticamente linearmente independentes e formam uma base ortonormal. Portanto, as condições (A) e (B) foram satisfeitas.

(\Leftarrow) Agora, suponha que as condições (A) e (B) são verdadeiras. Queremos provar que U preserva o produto interno:

$$\langle U(u), U(v) \rangle = \langle u, v \rangle \text{ para todo } u, v \in \mathbb{R}^n.$$

Como U é linear, então:

$$u = \sum_{i=1}^n u_i e_i \text{ e } v = \sum_{j=1}^n v_j e_j.$$

Aplicando U , temos:

$$U(u) = \sum_{i=1}^n u_i U(e_i) \text{ e } U(v) = \sum_{j=1}^n v_j U(e_j).$$

Calculando o produto interno:

$$\langle U(u), U(v) \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n u_i U(e_i), \sum_{j=1}^n v_j U(e_j) \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_i v_j \langle U(e_i), U(e_j) \rangle.$$

Como $\{U(e_i)\}$ é ortonormal, $\langle U(e_i), U(e_j) \rangle = \delta_{ij}$, logo o somatório reduz para:

$$\sum_{i=1}^n u_i v_i = \langle u, v \rangle.$$

Dessa forma, U preserva o produto interno e, portanto, é uma aplicação ortogonal. □

Dando continuidade ao estudo de isometrias e dos operadores ortogonais, é fundamental compreender como essas isometrias podem ser classificadas. Nesse contexto, o Teorema da Classificação das Isometrias descreve quais são os tipos de transformações que preservam a métrica no plano. Essa classificação é essencial para a compreensão das simetrias envolvidas na Geometria Elíptica, e contribui para a análise das propriedades dos triângulos na superfície esférica, que serão estudaremos no capítulo seguinte.

Teorema 3.5.1 (Classificação das isometrias). *Uma aplicação $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma isometria, se, e somente se, existe uma translação $T_a: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e um operador ortogonal $U: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $f(x) = T_a \circ U(x)$.*

Demonstração por Andrade e Barros (2010).

(\Rightarrow) Denote por $a = f(o)$ e considere a aplicação $U: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $U(v) = f(v) - a$. Desejamos mostrar que U é uma aplicação ortogonal. Mostremos primeiro que $\|U(v) - U(w)\| = \|v - w\|$, para todo $v, w \in \mathbb{R}^3$. Mas isso é verdade pois, sendo f uma aplicação que preserva distância, temos as igualdades

$$\begin{aligned} \|U(v) - U(w)\| &= \|f(v) - a - f(w) + a\| \\ &= \|f(v) - f(w)\| \\ &= d(f(w), f(v)) \\ &= d(w, v) \\ &= \|v - w\|. \end{aligned}$$

Passemos a mostrar que U é uma aplicação ortogonal. Por um lado temos

$$\begin{aligned}\|U(v) - U(w)\|^2 &= \langle U(v) - U(w), U(v) - U(w) \rangle \\ &= \|U(v)\|^2 - 2\langle U(v), U(w) \rangle + \|U(w)\|^2 \\ &= \|v\|^2 - 2\langle U(v), U(w) \rangle + \|w\|^2.\end{aligned}$$

Por outro lado, com um cálculo simples, verificamos que $\|v - w\|^2 = \|v\|^2 - 2\langle U(v), U(w) \rangle + \|w\|^2$. Logo, $\langle U(v), U(w) \rangle = \langle v, w \rangle$. Como U é uma aplicação ortogonal, segue que U é um operador linear ortogonal, de acordo com a Proposição 3.5.1. Portanto, $f(v) = U(v) + a$, ou seja, $f(v) = T_a \circ U(v)$.

(\Leftarrow) Agora, mostraremos que a composta de isometrias é uma isometria. Seja $f(x) = T_a \circ U(x)$, onde T_a é uma translação e U é um operador ortogonal de \mathbb{R}^n em \mathbb{R}^n . Queremos mostrar que f é uma isometria, ou seja, que preserva a distância entre quaisquer dois pontos. Assim, para quaisquer $v, w \in \mathbb{R}^n$, temos:

$$f(v) = T_a \circ U(v) = U(v) + a \text{ e } f(w) = T_a \circ U(w) = U(w) + a.$$

Então,

$$\begin{aligned}\|f(v) - f(w)\| &= \|U(v) + a - U(w) - a\| \\ &= \|U(v) - U(w)\|.\end{aligned}$$

Como U é um operador ortogonal, ele preserva normas:

$$\|f(v) - f(w)\| = \|v - w\|.$$

Portanto, f preserva distâncias, logo f é uma isometria.

□

Com os conceitos fundamentais da Álgebra Linear estabelecidos, passamos agora a analisar como tais estruturas se manifestam no contexto da Geometria Elíptica, especialmente nas isometrias da esfera e suas implicações trigonométricas.

4 GEOMETRIA ELÍPTICA

Embora os antigos gregos já possuíssem conhecimento sobre geometria esférica, a mesma só foi reconhecida como uma geometria de fato, com os trabalhos de Bernhard Riemann (1826 – 1866), que no século XIX, formalizou uma abordagem da geometria em espaços curvos, que ficou conhecida como Geometria Riemanniana. Na Geometria Elíptica, o sistema axiomático não inclui o conjunto de axiomas de ordem estabelecidos por David Hilbert, pois o Axioma das Paralelas não se aplica.

Nesse contexto, iremos apresentar os principais axiomas que caracterizam essa geometria, evidenciando como o modelo adotado se adequa à sua estrutura teórica. Ademais, ao longo do capítulo, serão apresentadas resoluções comentadas de exercícios selecionados da obra de Andrade e Barros (2010), com o intuito de ilustrar e reforçar a aplicação prática dos conceitos discutidos.

Vale destacar que, nesse tipo de geometria sobre superfícies curvas, as chamadas “retas” se caracterizam de forma distinta daquelas vistas na Euclidiana, pois correspondem aos grandes círculos da esfera S^2 . Por conseguinte, ao considerar dois pontos distintos em um desses círculos, é essencial especificar qual arco está sendo tomado como o interior do segmento, dada a ausência de ordem no sistema axiomático.

4.1 Definições e propriedades

A seguir, apresenta-se o conjunto de axiomas que define a Geometria Projetiva Elíptica:

I. Termos Indefinidos:

1. Ponto, reta, plano, pertence e congruência.

II. Axiomas de Incidência:

2.1: Para quaisquer dois pontos diferentes, existe uma única reta que passa por ambos.

2.2: Existem pelo menos três pontos que não estão alinhados (ou seja, não pertencem à mesma reta), e todos os pontos considerados pertencem a um mesmo plano.

2.3: Toda reta contém pelo menos dois pontos.

III. Axiomas de Ordem (Não existem).

IV. Axiomas de Congruência.

V. Axiomas das Paralelas:

5.1: Seja r_η uma reta e A um ponto não pertencente à r_η . Então toda reta que passa por A intersecta r_η .

VI. Axiomas de Continuidade:

6.1: Existe uma correspondência um a um entre os números reais e os pontos de uma reta, exceto por um ponto que é excluído dessa correspondência.

Esses axiomas apresentados formalizam as propriedades fundamentais da Geometria Elíptica sob uma perspectiva projetiva, na qual os conceitos de congruência, interseção e continuidade assumem novas interpretações frente à curvatura positiva do espaço. Em particular, nota-se que, diferentemente da Geometria Euclidiana, a noção de paralelismo é substituída pela exigência de que quaisquer duas retas sempre se interceptem, refletindo a natureza fechada e sem “bordas” da superfície esférica.

A ausência de retas paralelas nesse tipo de geometria é, portanto, o que impacta diretamente nas relações trigonométricas estudadas nesse trabalho.

4.2 Plano elíptico

Definição 4.2.1 (Plano elíptico). *A esfera unitária em \mathbb{R}^3 , e centrada na origem, será utilizada como modelo para a realização da geometria elíptica, ou seja, o subconjunto \mathbb{S}^2 definido por $\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$.*

Diz-se que um subconjunto $r \subset \mathbb{S}^2$ é um grande círculo ou geodésica, quando $r = \mathbb{S}^2 \cap \Gamma_\eta$, onde Γ_η é o plano que incide na origem e tem vetor normal (não nulo) η . Para destacar que a reta elíptica r é obtida pela intersecção do plano Γ_η com \mathbb{S}^2 , utiliza-se a notação

$$r = r_\eta = \mathbb{S}^2 \cap \Gamma_\eta \text{ (Andrade e Barros, 2010).}$$

Na Figura 7 a seguir, está representada uma geodésica determinada pela intersecção do plano incidente na origem $\eta_1x + \eta_2y + \eta_3z = 0$ e o \mathbb{S}^2 , onde o vetor normal é $\eta = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$.

Figura 7 - Grande círculo ou reta elíptica.

Fonte: Autor, 2025.

Assim, o plano corta a esfera, gerando a curva que caracteriza a geodésica. Essa representação é essencial para compreender a estrutura das trajetórias mínimas em superfícies de curvatura positiva, destacando a relevância dos grandes círculos como caminhos mais curtos entre dois pontos na esfera.

Exemplo 4.2.1. Para fixar o significado da indexação, mostre que $r_\eta = r_\nu$ se, e somente se, $\nu = \lambda\eta$ para algum escalar $\lambda \neq 0$.

Demonstração.

(\Rightarrow) Se $r_\eta = r_\nu$, então $\nu = \lambda\eta$ para $\lambda \neq 0$.

De fato, na geometria elíptica, cada reta r_η é determinada por um vetor diretor η , e todos os vetores que geram essa reta são múltiplos escalares de η .

Se $r_\eta = r_\nu$, isso implica que são geradas pelo mesmo conjunto de pontos na esfera. Ainda, como $r_\eta = r_\nu$, então os planos que definem essas retas são iguais. Dessa forma, os vetores η e ν que geram esses planos são linearmente dependentes, ou seja, existe um escalar $\lambda \neq 0$ tal que $\nu = \lambda\eta$.

(\Leftarrow) Se $\nu = \lambda\eta$ para algum escalar $\lambda \neq 0$, então $r_\eta = r_\nu$.

Sabemos que $\nu = \lambda\eta$, então ν e η possuem a mesma direção no espaço vetorial. Isso significa que os dois vetores determinam o mesmo plano que passa pela origem, e a interseção desse plano com a esfera resulta na mesma reta elíptica. Logo temos:

$$r_\eta = r_\nu.$$

Portanto, $r_\eta = r_\nu \Leftrightarrow \nu = \lambda\eta$ para algum escalar $\lambda \neq 0$. □

A condição de incidência será estabelecida, para que seja possível determinar se uma reta elíptica incide sobre um ponto, conforme a apresentação de Andrade e Barros (2010):

Proposição 4.2.1 (Condição de incidência). *Uma reta elíptica r_η incide no ponto $v \in \mathbb{S}^2$ se, e somente se, $\langle v, \eta \rangle = 0$. Essa condição não depende da indexação da reta elíptica.*

Demonstração. Seja $r_\eta = \Gamma_\eta \cap \mathbb{S}^2$, onde Γ_η é um plano no \mathbb{R}^3 e \mathbb{S}^2 é a esfera unitária centrada na origem.

Tome um ponto $v \in \mathbb{S}^2$. Dizemos que esse ponto pertence à reta elíptica r_η se, e somente se, ele também pertence ao plano Γ_η . Isso equivale a dizer que o vetor v é ortogonal ao vetor η normal ao plano, ou seja:

$$\langle v, \eta \rangle = 0.$$

Portanto, a condição $v \in r_\eta$ é equivalente à condição $\langle v, \eta \rangle = 0$.

Ainda, a equação $\langle v, \eta \rangle = 0$ não depende da escolha de índice (ou escala) de η , pois se multiplicarmos η por um escalar positivo $\lambda > 0$, teremos:

$$\langle v, \lambda\eta \rangle = \lambda \langle v, \eta \rangle = 0. \text{ Como ilustra a Figura 8.}$$

Assim, a condição de incidência continua válida.

□

Figura 8 - Condição de incidência na esfera.

Fonte: Autor, 2025.

No plano elíptico não existe paralelismo nem há interseção única entre duas retas. Essa propriedade será resolvida através do exemplo a seguir.

Exemplo 4.2.2. Mostre que se Γ_η e Γ_ν são dois planos distintos do \mathbb{R}^3 contendo a origem então a interseção dos planos é uma reta (euclidiana) incidido na origem e constituída pelos múltiplos do vetor $u = \eta \times \nu$.

Demonstração. Sejam Γ_η e Γ_ν dois planos distintos passando pela origem e η e ν dois vetores normais a estes planos, respectivamente. Cada plano pode ser descrito como o conjunto de pontos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, que satisfazem equações do tipo:

$$\Gamma_\eta: \langle \eta, x \rangle = 0 \text{ e } \Gamma_\nu: \langle \nu, x \rangle = 0, \text{ para todo } x \in \mathbb{R}^3.$$

A interseção dos planos Γ_η e Γ_ν consiste nos vetores x que satisfazem simultaneamente as equações

$$\langle \eta, x \rangle = 0 \text{ e } \langle \nu, x \rangle = 0.$$

Isso significa que x deve ser perpendicular a ambos os vetores η e ν . O vetor normal de um plano é perpendicular a ele. Assim, a interseção dos planos Γ_η e Γ_ν é determinada por um vetor perpendicular a ambos os normais η e ν , que é justamente o produto vetorial $u = \eta \times \nu$. Como a interseção de dois planos distintos em \mathbb{R}^3 é sempre uma reta, seus pontos são múltiplos de u , ou seja, $x = \lambda u$, para $\lambda \in \mathbb{R}$.

Assim, a interseção dos planos Γ_η e Γ_ν é a reta euclidiana contendo a origem e constituída pelos múltiplos do vetor $u = \eta \times \nu$. Veja a Figura 9.

□

Figura 9 - Reta euclidiana formada pela intersecção de dois planos distintos do \mathbb{R}^3 .

Fonte: Autor, 2025.

Proposição 4.2.2 (Concorrência de duas retas). *Dois planos distintos, Γ_η e Γ_ν , sempre se intersectam. Mas ainda, a interseção ocorre em dois pontos, a saber,*

$$u_1 = \frac{1}{\|\eta \times v\|} \eta \times v \quad e \quad u_2 = -\frac{1}{\|\eta \times v\|} \eta \times v.$$

Esses pontos não dependem das indexações das retas elípticas.

Demonstração. Seguindo a notação, temos $r_\eta = \Gamma_\eta \cap \mathbb{S}^2$ e $r_\nu = \Gamma_\nu \cap \mathbb{S}^2$. Portanto, a interseção de r_η e r_ν é o conjunto $r_\eta \cap r_\nu = \Gamma_\eta \cap \Gamma_\nu \cap \mathbb{S}^2$. Como $\Gamma_\eta \cap \Gamma_\nu = \{\lambda \eta \times \nu; \lambda \in \mathbb{R}\}$, os únicos vetores unitários são os pontos citados no enunciado (Barros & Andrade, 2010).

Agora, vamos mostrar que os pontos não dependem da indexação. Para isso, Sabemos que os vetores η e ν definem $r_\eta = \Gamma_\eta \cap \mathbb{S}^2$ e $r_\nu = \Gamma_\nu \cap \mathbb{S}^2$. Contudo, se trocarmos η por $-\eta$ ou ν por $-\nu$, a reta elíptica continua a mesma, já que o plano não muda.

Considere agora que alteramos a indexação, substituindo η por $-\eta$ e/ou ν por $-\nu$. O produto vetorial $\eta \times \nu$ muda de sinal se apenas uma dessas trocas for realizada, e permanece o mesmo (ou muda duas vezes, o que equivale a nenhuma mudança) se ambas forem feitas. No entanto, como $u_1 = \frac{1}{\|\eta \times \nu\|} \eta \times \nu$, uma eventual troca de sinal em $\eta \times \nu$ apenas troca u_1 por $u_2 = -u_1$. Ambos os vetores u_1 e u_2 pertencem à $\Gamma_\eta \cap \Gamma_\nu \cap \mathbb{S}^2$ e representam os dois únicos pontos de interseção entre as retas elípticas.

Portanto, conclui-se que esses pontos não dependem da indexação escolhida para as retas. \square

Assim, três pontos $u, v, w \in \mathbb{S}^2$ são colineares se existe uma reta incidindo nos pontos. Essa condição pode ser expressa de forma algébrica, conforme mostra a seguinte proposição:

Proposição 4.2.3 (Equação de colinearidade para três pontos). *Os pontos elípticos u, v, w são colineares se, e somente se, $\det[u, v, w] = 0$.*

Demonstração (Andrade e Barros, 2010).

Sejam $u, v, w \in \mathbb{S}^2$. Quando não são distintos ou quando $v = -w$, a demonstração é trivial. Vamos assumir então que eles são distintos e que $v \neq -w$. Por definição, os pontos são colineares se, e somente se, eles pertencem a uma mesma reta elíptica, digamos $r_\eta = \Gamma_\eta \cap \mathbb{S}^2$. Escolheremos $\eta = v \times w$. Mas isso é equivalente a dizer que eles são colineares no plano elíptico \mathbb{S}^2 se, e somente se, u, v e w pertencem ao plano Γ_η [...]. Sendo assim, eles são colineares em \mathbb{S}^2 se, e somente se, $0 = \langle u, \eta \rangle = \langle u, v \times w \rangle = \det[u, v, w]$. \square

Proposição 4.2.4 (Equação de concorrência de três retas). *As retas elípticas $r_\eta, r_\mu, e r_\nu$ são concorrentes se, e somente se, $\det[\eta, \mu, \nu] = 0$. Essa condição não depende das indexações das retas elípticas.*

Demonstração. Considere as retas r_η, r_μ . Elas se intersectam em dois pontos opostos da esfera. A direção da interseção entre seus planos é dada pelo produto vetorial:

$$\eta \times \mu.$$

Se normalizarmos esse vetor, obtemos os pontos de interseção das retas na esfera:

$$u = \pm \frac{\eta \times \mu}{\|\eta \times \mu\|}.$$

Para que a terceira reta r_ν também passe por esse ponto, é necessário que u pertença ao plano ortogonal a ν . Isso acontece se e somente se:

$$\langle u, \nu \rangle = 0.$$

Substituindo o valor de u , essa condição se transforma em:

$$\left\langle \frac{\eta \times \mu}{\|\eta \times \mu\|}, \nu \right\rangle = 0 \Leftrightarrow \langle \eta \times \mu, \nu \rangle = 0.$$

Essa expressão é o produto misto dos vetores η, μ, ν , o que nos leva a conclusão:

$$\det[\eta, \mu, \nu] = 0.$$

Portanto, as três retas elípticas são concorrentes se, e somente se, o determinante dos vetores normais associados for nulo. \square

Para fixação da Proposição 4.2.3, será resolvido o seguinte exemplo proposto:

Exemplo 4.2.3. Verifique se os pontos elípticos m, p e q são colineares e, caso sejam, determine a reta elíptica r_η que os contém.

$$\text{A) } m = (1, 0, 0), p = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right), q = \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}}, \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{11}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}}\right).$$

Resolução. Para que os pontos m, p e q sejam colineares, o $\det[m, p, q]$ precisa ser igual a 0.

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} & \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{11}} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}} \end{bmatrix} &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}} - \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{11}} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{55}} - \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{55}} \\ &= \frac{2 - \sqrt{14}}{\sqrt{55}} \neq 0. \end{aligned}$$

Como o $\det[m, p, q] \neq 0$, logo os pontos elípticos m, p e q não são colineares, e não é possível determinar uma reta elíptica que os contém.

$$B) m = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), p = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), q = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

Resolução.

$$\det \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{2}} - \frac{1}{3\sqrt{2}} - \frac{1}{3\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2}} = 0.$$

Nesse caso, como o $\det[m, p, q] = 0$, então os pontos elípticos m, p e q são colineares.

Portanto, será possível determinar a reta elíptica que os contém.

Primeiramente, vamos determinar os vetores direcionais u e v da seguinte forma:

$$u = p - m \quad \text{e} \quad v = q - m, \text{ onde}$$

$$u = \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, 0, 0\right) \quad \text{e} \quad v = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Agora, faremos o produto vetorial μ entre esses dois vetores direcionais:

$$\begin{aligned} \mu = u \times v &= \begin{pmatrix} i & j & k \\ -\frac{2}{\sqrt{3}} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \\ \mu &= 0i + \frac{2\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{\sqrt{3}}j - \frac{2\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{\sqrt{3}}k \\ \mu &= \left(0, \frac{2\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{\sqrt{3}}, \frac{2\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{\sqrt{3}}\right). \end{aligned}$$

Para finalmente escrevermos a equação da reta elíptica, se faz necessário resolver $\langle x, \mu \rangle = 0$, sendo $x = (x_1, x_2, x_3)$ um vetor genérico de \mathbb{S}^2 . Assim,

$$\begin{aligned} \langle x, \mu \rangle &= 0 \\ 0x_1 + \frac{2\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{\sqrt{3}}x_2 - \frac{2\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{\sqrt{3}}x_3 &= 0 \\ \frac{2\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{\sqrt{3}}(x_2 - x_3) &= 0 \\ (x_2 - x_3) &= 0. \end{aligned}$$

Portanto, segue a equação da reta elíptica e a sua ilustração conforme a Figura 10.

Reta elíptica: $\begin{cases} x_2 - x_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1 \end{cases}$. Como $x_2 = x_3$, logo a segunda equação do sistema fica

$$x_1^2 + 2x_2^2 = 1.$$

Figura 10 - Ilustração da reta elíptica que contém os pontos m, p e q .

Fonte: Autor, 2025.

Com as definições e proposições apresentadas nesta seção, estabelecemos as bases fundamentais do plano elíptico, incluindo o conceito de reta como grande círculo, a condição de incidência ponto-reta, a concorrência entre retas e a colinearidade de pontos. Essa base será importante para as análises trigonométricas que serão desenvolvidas nas próximas seções.

4.3 Distância elíptica

Tendo sido apresentada anteriormente pela Definição 3.5.1 a noção geral de distância no contexto da Álgebra Linear, com ênfase na distância euclidiana definida a partir da norma induzida pelo produto interno canônico, nessa seção será abordada uma noção alternativa: a distância elíptica. Assim, as ideias de reta e distância assumem significados distintos dos estabelecidos na geometria euclidiana.

Essa reformulação do conceito de distância é essencial para a construção da trigonometria elíptica, uma vez que os lados de triângulos e ângulos nesse tipo de geometria dependem diretamente dessa métrica.

Definição 4.3.1 (Distância elíptica). Considere dois vetores unitários u e $v \in \mathbb{S}^2$. A distância elíptica entre u e v é definida como a aplicação $d: \mathbb{S}^2 \times \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $d(u, v) = \theta(u, v)$, onde $\theta(u, v) \in [0, \pi]$ é o ângulo entre os vetores u e v , obtido por:

$$\cos \theta(u, v) = \langle u, v \rangle, \quad \text{sen } \theta(u, v) = \|u \times v\|. \text{ Veja a Figura 11.}$$

Figura 11 - Representação da distância elíptica na esfera unitária \mathbb{S}^2 .

Fonte: Autor, 2025.

A Definição 4.3.1 será fixada através de um breve exemplo a seguir.

Exemplo 4.2.2. Sejam as distâncias $d(u, v)$, $d(u, -v)$, $d(-u, v)$ e $d(-u, -v)$. Quais delas são iguais?

Resolução. Sabemos que, pela definição de distância elíptica, $d(u, v) = \theta(u, v)$, com $\theta(u, v) \in [0, \pi]$. Essa distância não depende da orientação, e sim do ângulo entre os vetores unitários.

Agora, usando simetrias da esfera unitária:

- $\theta(u, v) = \theta(-u, -v)$;
- $\theta(u, -v) = \pi - \theta(u, v)$;
- $\theta(-u, v) = \pi - \theta(u, v)$.

Logo, valem as igualdades:

$$\begin{aligned} d(u, v) &= \theta(u, v), \\ d(-u, -v) &= \theta(-u, -v) = \theta(u, v), \\ d(u, -v) &= \pi - \theta(u, v), \\ d(-u, v) &= \pi - \theta(u, v). \end{aligned}$$

Assim, conclui-se que as distâncias iguais são: $d(u, v) = d(-u, -v)$ e $d(u, -v) = d(-u, v)$. Veja a Figura 12 a seguir.

Figura 12 - Igualdades $d(u, v) = d(-u, -v)$ e $d(u, -v) = d(-u, v)$.

Fonte: Autor, 2025.

Diferentemente da geometria euclidiana, na qual a distância entre dois pontos é obtida por meio da norma vetorial, podemos concluir que a geometria elíptica utiliza o ângulo entre vetores unitários sobre a esfera para medir a distância entre eles. Com isso, estamos prontos para iniciar a construção da trigonometria elíptica, baseando-nos nessa métrica angular.

4.4 Isometrias elípticas

Finalmente, tendo como base o que foi explanado no tópico 3.5, do capítulo de Fundamentos da Álgebra Linear, podemos introduzir o conceito de isometrias elípticas. Análogo ao que foi visto anteriormente, e com as devidas adaptações ao contexto da Geometria Elíptica, uma isometria é definida como uma aplicação $U: \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$ que preserva a distância do plano elíptico, ou seja, quando $\theta(U(u), U(v)) = \theta(u, v)$, para quaisquer $u, v \in \mathbb{S}^2$.

A seguir, será apresentado um teorema que foi creditado pelo matemático suíço Leonhard Euler (1707 - 1783).

Teorema 4.4.1 (Classificação das isometrias elípticas). *Uma função $U_0: \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$ é uma isometria elíptica se, e somente se, U_0 for a restrição de um operador ortogonal $U: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.*

Demonstração.

Seja $U: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ um operador ortogonal. Como consequência, U também preserva o comprimento dos vetores. Para mostrar que U_0 é uma isometria elíptica, é suficiente provar que ela preserva a distância elíptica entre pontos da esfera. Dada por $\theta(u, v)$, essa distância é

determinada pelo arco de círculo máximo entre dois pontos $u, v \in \mathbb{S}^2$, e está relacionada ao ângulo entre eles por $\cos\theta(u, v) = \langle u, v \rangle$. Como U preserva o produto interno, logo temos:

$$\cos\theta(U_0(u), U_0(v)) = \langle U(u), U(v) \rangle = \langle u, v \rangle = \cos\theta(u, v),$$

o que implica $\theta(U_0(u), U_0(v)) = \theta(u, v)$. Assim, U_0 preserva a distância elíptica e, portanto, é uma isometria de \mathbb{S}^2 .

De forma recíproca, suponha que $U_0: \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$ seja uma isometria elíptica. Defina-se então uma aplicação $U: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, estendendo U_0 por:

$$U(v) = \begin{cases} \|v\| U_0\left(\frac{v}{\|v\|}\right), & \text{se } v \neq 0, \\ 0, & \text{se } v = 0. \end{cases}$$

Portanto, é possível verificar que U é bem definida, leva vetores em vetores com mesma norma e preserva o produto interno. Logo, U é ortogonal. Com isso, U_0 é a restrição de um operador ortogonal, completando a demonstração.

□

5 TRIGONOMETRIA ELÍPTICA

Antes de iniciarmos a construção da trigonometria elíptica, é necessário compreender alguns elementos fundamentais que servirão de base para a definição de ângulos e triângulos elípticos. Dentre esses elementos, destaca-se a noção de orientação da reta elíptica, pois através dela, será possível definir ângulos, luas e triângulos de forma consistente.

Como veremos a seguir, a distinção entre um vetor diretor η e o seu oposto $-\eta$ influencia diretamente na definição dos semiplanos elípticos e na estrutura geométrica dos triângulos que serão analisados neste capítulo.

5.1 Orientação de retas elípticas

Na Geometria Euclidiana, não há distinção entre uma reta e sua direção inversa. No entanto, quando o objeto de estudo é uma esfera unitária \mathbb{S}^2 , essa diferenciação é necessária para determinar, por exemplo, em qual hemisfério está um ponto em relação a uma reta r_η , ou qual “lado” de uma esfera está sendo considerado.

Para formalizar essa orientação, utilizaremos um vetor $\eta \in \mathbb{R}^3$ associado à reta r_η . O conjunto de pontos $u \in \mathbb{S}^2$ tais que $\langle u, \eta \rangle > 0$ define o semiplano positivo \mathbb{H}_η^+ , enquanto $\langle u, \eta \rangle < 0$ define o semiplano negativo \mathbb{H}_η^- . Veja a Figura 13 a seguir, que representa os dois semiplanos \mathbb{H}_η^+ e \mathbb{H}_η^- .

Figura 13 - Semiplanos \mathbb{H}_η^+ e \mathbb{H}_η^- .

Fonte: Autor, 2025.

No entanto, a troca do vetor η por $-\eta$ resulta na mesma reta elíptica $r_\eta = r_{-\eta}$, mas altera completamente a orientação, invertendo os semiplanos definidos. Dessa forma, seja O o conjunto de todas as bases ordenadas de \mathbb{R}^3 , e particionando o mesmo em dois subconjuntos não vazios: O^+ e O^- , onde O^+ é constituído por todas as bases ordenadas positivas, nesse sentido, orientar positivamente o \mathbb{R}^3 é escolher o par ordenado (\mathbb{R}^3, O^+) .

Assim, seja O_η o conjunto constituído de todas as bases ordenadas $\beta_{\lambda,\eta,u}$ de \mathbb{R}^3 da forma $\beta_{\lambda,\eta,u} = \{\lambda\eta, u, v_1\}$, onde $\lambda > 0$, $u \in r_\eta$ e $v_1 \in \mathbb{R}^3$. A orientação positiva da reta elíptica é expressa pelo par ordenado (r_η, O_η^+) , onde O_η^+ é o conjunto de todas as bases ordenadas de \mathbb{R}^3 que possuem determinante positivo e estão associadas a essa orientação.

Ao longo deste capítulo, adotaremos sempre a convenção de considerar as retas elípticas positivamente orientadas, ou seja, trabalharemos com o par (r_η, O_η^+) . Essa escolha garante a consistência nas definições de ângulos e triângulos elípticos, e permite a aplicação direta das isometrias elípticas na análise de congruência, onde que *dois segmentos são congruentes se existe uma isometria elíptica biunivocamente um segmento ao outro*.

Exemplo 5.1.1. Mostre que se $t > 0$ então $(r_\eta, O_\eta^+) = (r_{t\eta}, O_{t\eta}^+)$.

Resolução. Seja $t > 0$ um escalar. Queremos mostrar que $(r_\eta, O_\eta^+) = (r_{t\eta}, O_{t\eta}^+)$. Observe que r_η e $r_{t\eta}$ representam a mesma reta elíptica, pois multiplicar um vetor η por um escalar positivo t não altera a direção da reta. Logo, temos:

$$r_\eta = r_{t\eta},$$

e pela definição de conjunto O_η^+ , temos que ele é dado por $O_\eta^+ = O_\eta \cap O^+$, onde O_η é o conjunto de todas as bases ordenadas positivas de \mathbb{R}^3 .

Como $r_\eta = r_{t\eta}$, segue que $O_\eta = O_{t\eta}$. E como $t > 0$, a multiplicação por t preserva a orientação, então as bases ordenadas positivas também são preservadas: $O_\eta^+ = O_{t\eta}^+$. Logo temos:

$$(r_\eta, O_\eta^+) = (r_{t\eta}, O_{t\eta}^+).$$

□

Definição 5.1.1 (Lua elíptica). *Lua ou biângulo elíptico é o conjunto $\mathbb{L}_{\eta\mu}$ determinado por duas retas elípticas distintas e orientadas positivamente r_η e r_μ , e obtido pela intersecção dos semiplanos positivos determinados por elas. Assim, $\mathbb{L}_{\eta\mu} = \mathbb{H}_\eta \cap \mathbb{H}_\mu$ (veja a Figura 14).*

Figura 14 - Lua $\mathbb{L}_{\eta\mu}$.

Fonte: Autor, 2025.

Os vértices da Lua $\mathbb{L}_{\eta\mu}$ são os pontos:

$$u = \frac{1}{\|\eta \times \mu\|} \eta \times \mu \quad \text{e} \quad -u = -\frac{1}{\|\eta \times \mu\|} \eta \times \mu.$$

Sendo assim, a medida de um ângulo ou a medida de uma lua $\mathbb{L}_{\eta\mu}$ é definida como sendo $\theta(\eta, -\mu)$, o ângulo entre η e $-\mu$. E seguem as mesmas terminologias: ângulos agudos, obtusos, suplementares, complementares, retos, opostos pelos vértices, etc. Assim, chega-se no seguinte axioma: *duas luas (ângulos) são congruentes se existe uma isometria elíptica que aplica biunivocamente uma lua na outra.*

5.2 Triângulos esféricos

Os triângulos esféricos constituem o foco principal deste estudo, pois os dois teoremas centrais discutidos tratam das relações trigonométricas presentes nesses triângulos. Assim, é possível determinar a área desses triângulos e analisar as relações existentes entre seus lados e ângulos.

Definição 5.2.1 (Triângulo esférico). *Sejam $u, v, w \in \mathbb{S}^2$. Um subconjunto $\Delta_{uvw} \subset \mathbb{S}^2$ é um triângulo elíptico quando $\{u, v, w\}$ é uma base ordenada positiva de \mathbb{R}^3 e se $\Delta_{uvw} = \mathbb{H}_u \cap \mathbb{H}_v \cap \mathbb{H}_w$ (veja a Figura 15).*

Figura 15 - Triângulo Esférico Δ_{uvw} .

Fonte: Autor, 2025.

Observa-se na Figura 15 que o triângulo $\Delta_{u,v,w}$ é formado pelos arcos das retas elípticas r_η, r_μ, r_ν . Portanto, os lados desse triângulo são os seguintes produtos vetoriais (Andrade, 2015):

$$\eta = u \times v, \mu = v \times w, \nu = w \times u.$$

Dada a definição de triângulo elíptico, podemos incluir mais dois axiomas no que se refere a esse subconjunto:

(*) *Dois triângulos elípticos são congruentes se existe uma isometria elíptica que aplica biunivocamente um triângulo sobre o outro.*

(**) *Uma reta elíptica menos um de seus pontos é um modelo de uma reta euclidiana.*

A seguir, serão resolvidos alguns exemplos no contexto de ângulos e triângulos esféricos.

Exemplo 5.2.1. Mostre as afirmações.

A) Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida.

Resolução. Considere duas luas elípticas formadas pelos pares ordenados $\mathbb{L}_{\eta\mu}$ e $\mathbb{L}_{\mu\eta}$, em torno de um mesmo vértice. Por definição, essas luas correspondem aos ângulos $\theta(\eta, -\mu)$ e $\theta(\mu, -\eta)$, respectivamente.

Como o produto interno é simétrico (página 24), temos que:

$$\theta(\eta, -\mu) = \theta(\mu, -\eta).$$

Logo, concluímos que $\mathbb{L}_{\eta\mu} = \mathbb{L}_{\mu\eta}$.

B) A medida da lua $\mathbb{L}_{\eta\mu}$ é $\pi - \theta(\eta, \mu)$.

Demonstração. Sabemos que a medida da lua $\mathbb{L}_{\eta\mu}$ é dada pelo ângulo $\theta(\eta, -\mu)$. Utilizando a definição do produto interno, temos:

$$\cos(\theta(\eta, -\mu)) = \langle \eta, -\mu \rangle = -\langle \eta, \mu \rangle = -\cos(\theta(\eta, \mu)).$$

Por outro lado, sabemos que

$$\cos(\pi - \theta(\eta, \mu)) = \cos \pi \cdot \cos \theta(\eta, \mu) + \sin \pi \cdot \sin \theta(\eta, \mu) = -\cos(\theta(\eta, \mu)).$$

Logo, $\cos(\theta(\eta, -\mu)) = \cos(\pi - \theta(\eta, \mu))$. E, portanto,

$$\theta(\eta, -\mu) = \pi - \theta(\eta, \mu) \Rightarrow \text{medida}(\mathbb{L}_{\eta\mu}) = \pi - \theta(\eta, \mu).$$

Exemplo 5.2.2. Quais dos ternos ordenados $\{u, v, w\}$ determinam um triângulo $\Delta_{u,v,w} \subset \mathbb{S}^2$ quando:

A) $u = (1, 0, 0)$;

$$v = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right);$$

$$w = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

Resolução. Para que os ternos ordenados $\{u, v, w\}$ determinem um triângulo $\Delta_{u,v,w} \subset \mathbb{S}^2$, o $\det[u, v, w]$ precisa ser maior que 0. Nesse caso, para $u = (1, 0, 0)$, $v = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$ e $w = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ temos o seguinte:

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}}. \end{aligned}$$

Como $\frac{1}{\sqrt{6}} > 0$, logo, nesse caso, os ternos ordenados $\{u, v, w\}$ determinam um triângulo $\Delta_{uvw} \subset \mathbb{S}^2$.

B) $u = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$;

$$v = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}} \right);$$

$$w = \left(\frac{5}{\sqrt{35}}, \frac{1}{\sqrt{35}}, \frac{3}{\sqrt{35}} \right).$$

Resolução. Agora, na letra B temos o seguinte: $u = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, $v = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}\right)$, e $w = \left(\frac{5}{\sqrt{35}}, \frac{1}{\sqrt{35}}, \frac{3}{\sqrt{35}}\right)$. Resolvendo $\det[u, v, w]$:

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{5}{\sqrt{35}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{3}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{35}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{3}{\sqrt{35}} \end{bmatrix} &= \frac{9}{\sqrt{1470}} + \frac{2}{\sqrt{1470}} + \frac{10}{\sqrt{1470}} - \frac{15}{\sqrt{1470}} - \frac{2}{\sqrt{1470}} - \frac{2}{\sqrt{1470}} \\ &= \frac{9}{\sqrt{1470}} + \frac{10}{\sqrt{1470}} - \frac{15}{\sqrt{1470}} - \frac{2}{\sqrt{1470}} \\ &= \frac{19}{\sqrt{1470}} - \frac{17}{\sqrt{1470}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1470}}. \end{aligned}$$

Como $\frac{2}{\sqrt{1470}} > 0$, então, nesse caso, os ternos ordenados $\{u, v, w\}$ determinam um triângulo $\Delta_{uvw} \subset \mathbb{S}^2$.

5.3 Relações trigonométricas na geometria euclidiana e na esfera \mathbb{S}^2

Na teoria dos triângulos euclidianos, três pontos não colineares no plano, denominados A , B e C , definem de forma única um triângulo, representado por Δ_{ABC} (Figura 16). Os ângulos localizados nos vértices A , B e C são usualmente indicados por α , β e γ , enquanto as medidas dos lados opostos a esses vértices são representadas por a , b e c , respectivamente.

Figura 16 - Triângulo com vértices A , B e C , com seus lados e ângulos.

Fonte: Andrade e Barros, 2010.

Em relação às leis fundamentais da Trigonometria Euclidiana, elas afirmam que, em qualquer triângulo Δ_{ABC} , determinadas relações matemáticas entre os ângulos e os lados são invariavelmente satisfeitas:

(*) Lei dos Senos:

$$\frac{\text{sen } \alpha}{a} = \frac{\text{sen } \beta}{b} = \frac{\text{sen } \gamma}{c}.$$

(**) Lei dos Cossenos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma.$$

A Lei dos Cossenos na Geometria Euclidiana pode ser vista como uma ampliação do Teorema de Pitágoras. Isso fica evidente ao considerarmos um triângulo retângulo, no qual o ângulo γ mede $\frac{\pi}{2}$. Substituindo esse valor na fórmula da Lei dos Cossenos obtemos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos\left(\frac{\pi}{2}\right).$$

Sabendo que $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, a equação se reduz a:

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Ou seja, recuperamos exatamente a relação expressa no Teorema de Pitágoras, demonstrando que este é um caso particular da Lei dos Cossenos quando o ângulo é reto.

Em relação ao triângulo elíptico, também ocorrem a lei dos senos e a lei dos cossenos. Porém, devido a soma das medidas dos ângulos de um triângulo elíptico é maior que π , isso implica na alteração das relações angulares e os comprimentos dos lados em comparação com os triângulos planos da geometria euclidiana.

Como consequência, as fórmulas para as leis dos senos e dos cossenos precisam ser ajustadas para refletir as propriedades da superfície curva, incluindo a influência direta da soma angular e da distância geodésica entre os vértices do triângulo, como será visto a seguir.

5.4 Lei dos Senos e Lei dos Cossenos na esfera

Para estudar outros tipos de relações trigonométricas na esfera \mathbb{S}^2 se faz necessário fixar uma série de dados de um triângulo elíptico.

Seja um triângulo elíptico Δ_{uvw} , diremos que a medida dos ângulos de vértices u, v , e w medem respectivamente α, β , e γ ; e as medidas dos lados opostos aos vértices medem a, b , c respectivamente (Andrade, 2015). Veja a Figura 17 a seguir.

Figura 17 - Medida dos vértices u, v, w e as medidas dos lados opostos aos vértices.

Fonte: Autor, 2025.

Assim, seguem os dados referentes aos vértices do triângulo esférico.

1) Vértice u :

- O lado oposto ao vértice u está contido em r_μ , onde $\mu = v \times w$.
- A medida do ângulo com vértice u é $\alpha = \pi - \theta(v, \eta)$.
- A medida do lado oposto ao vértice u é $a = \theta(v, w)$.

2) Vértice v :

- O lado oposto ao vértice v está contido em r_ν , onde $\nu = w \times u$.
- A medida do ângulo com vértice v é $\beta = \pi - \theta(\eta, \mu)$.
- A medida do lado oposto ao vértice v é $b = \theta(w, u)$.

3) Vértice w :

- O lado oposto ao vértice w está contido em r_η , onde $\eta = u \times v$.
- A medida do ângulo com vértice w é $\gamma = \pi - \theta(\mu, \nu)$.
- A medida do lado oposto ao vértice w é $c = \theta(u, v)$.

Proposição 5.4.1. *Utilizando a notação fixada, valem as seguintes relações*

$$\eta \times \mu = \langle v, v \rangle v, \mu \times \nu = \langle \eta, w \rangle w \text{ e } \nu \times \eta = \langle \mu, u \rangle u.$$

Como consequência, temos as seguintes igualdades entre as normas

$$\|\eta \times \mu\| = \|\mu \times \nu\| = \|\nu \times \eta\|.$$

Demonstração. Vamos provar a primeira identidade. Partimos da definição $\eta \times \mu = (u \times v) \times (v \times w)$. Aplicando a Identidade do Produto Vetorial duplo, temos:

$$\eta \times \mu = \langle u \times v, w \rangle v - \langle u \times v, v \rangle w.$$

Observe que $\langle u \times v, v \rangle = 0$, pois $u \times v$ é ortogonal a v . Portanto:

$$\eta \times \mu = \langle u \times v, w \rangle v.$$

Agora, aplicamos a identidade cíclica do produto misto:

$$\langle u \times v, w \rangle = \langle u \times w, v \rangle = \langle \mu, u \rangle.$$

Substituindo, temos $\eta \times \mu = \langle \mu, u \rangle v$. Fazendo um raciocínio análogo, chegamos a

$$\mu \times \nu = \langle \nu \times w, u \rangle w = \langle \mu, u \rangle w \text{ e } \nu \times \eta = \langle \nu, \nu \rangle u.$$

Como os vetores u, v , e w são unitários e mutuamente ortogonais, seus produtos vetoriais também são unitários. Assim, $\|\eta\| = \|\mu\| = \|\nu\| = 1$. Logo os produtos vetoriais duplos $\eta \times \mu$, $\mu \times \nu$, e $\nu \times \eta$ têm norma:

$$\|\eta \times \mu\| = |\langle \mu, u \rangle|. \|\nu\| = 1$$

Portanto, $\|\eta \times \mu\| = \|\mu \times \nu\| = \|\nu \times \eta\| = 1$.

□

Agora, iremos demonstrar as seguintes igualdades $\text{sen } \alpha \cdot \text{sen } b \cdot \text{sen } c = \text{sen } a \cdot \text{sen } \beta \cdot \text{sen } c = \text{sen } a \cdot \text{sen } b \cdot \text{sen } \gamma$. Para isso, utilizaremos a igualdade $\|u \times v\| = \text{sen } \theta(u, v)$ válida para u e v unitários. Além disso, a propriedade trigonométrica $\text{sen}(\pi - \theta) = \text{sen } \theta$ estará presente.

Proposição 5.4.2. *Se Δ_{uvw} é um triângulo elíptico, então*

$$\text{sen } \alpha \cdot \text{sen } b \cdot \text{sen } c = \text{sen } a \cdot \text{sen } \beta \cdot \text{sen } c = \text{sen } a \cdot \text{sen } b \cdot \text{sen } \gamma.$$

Demonstração. Considere o triângulo elíptico $\Delta_{u,v,w}$, cujos vértices $u, v, w \in \mathbb{S}^2$ definem os ângulos internos α, β, γ e os lados a, b, c , opostos a esses vértices, respectivamente. Tomamos os vetores normais aos lados como: $\nu = w \times u$ (oposto ao vértice v), $\eta = u \times v$ (oposto a w), e $\mu = v \times w$ (oposto a u).

Como o ângulo α no vértice u é dado por $\alpha = \pi - \theta(v, \eta)$, segue da identidade trigonométrica que:

$$\text{sen}(\theta(v, \eta)) = \text{sen}(\pi - \alpha) = \text{sen } \alpha.$$

Sabemos que a norma de $v = w \times u$ é dada por $\|v\| = \|w\| \cdot \|u\| \cdot \text{sen } \theta(w, u)$. Como w e u pertencem à esfera unitária, ambos têm norma 1. Portanto, $\|v\| = \text{sen } b$. De forma análoga, $\eta = u \times v \Rightarrow \|\eta\| = \text{sen } c$.

Agora, aplicando a norma no produto vetorial entre v e η temos que

$$\|v \times \eta\| = \|v\| \cdot \|\eta\| \cdot \text{sen}(\theta(v, \eta)) = \text{sen } b \cdot \text{sen } c \cdot \text{sen } \alpha.$$

Usando o mesmo raciocínio, obtemos $\|\eta \times \mu\| = \text{sen } c \cdot \text{sen } a \cdot \text{sen } \beta$, e $\|\mu \times v\| = \text{sen } a \cdot \text{sen } b \cdot \text{sen } \gamma$. E pela Proposição 5.4.1, sabemos que esses três produtos vetoriais possuem a mesma norma. Logo,

$$\text{sen } \alpha \cdot \text{sen } b \cdot \text{sen } c = \text{sen } \beta \cdot \text{sen } a \cdot \text{sen } c = \text{sen } \gamma \cdot \text{sen } a \cdot \text{sen } b.$$

Portanto, concluímos que

$$\text{sen } \alpha \cdot \text{sen } b \cdot \text{sen } c = \text{sen } a \cdot \text{sen } \beta \cdot \text{sen } c = \text{sen } a \cdot \text{sen } b \cdot \text{sen } \gamma.$$

□

Teorema 5.4.1 (Lei dos senos e lei dos cossenos). *Seja Δ_{uvw} um triângulo elíptico. Se as medidas dos lados opostos aos vértices u , v e w são, respectivamente, α , β e γ , então*

$$\frac{\text{sen } \alpha}{\text{sen } a} = \frac{\text{sen } \beta}{\text{sen } b} = \frac{\text{sen } \gamma}{\text{sen } c} \quad \text{e} \quad \cos \gamma = \frac{\cos c - \cos a \cdot \cos b}{\text{sen } a \cdot \text{sen } b}.$$

Demonstração por Lopes e Santos (2016).

De fato $a, b, c \in (0, \pi)$, pois se, por exemplo, $a = \theta(v, w) = 0 \Rightarrow d(v, w) = \theta(v, w) = a = 0 \Rightarrow v = w$. Além disso, $\det[u, v, w] = \det[u, w, w] = 0$, um absurdo. Ou se $a = \theta(v, w) = \pi \Rightarrow v = -w \Rightarrow \det[u, v, w] = \det[u, -w, w] = 0$, outro absurdo. O mesmo raciocínio para concluir que b e $c \in (0, \pi)$.

Como $a \in (0, \pi)$, então $\text{sen } a$, $\text{sen } b$ e $\text{sen } c$ são não nulos. Ainda,

$$\frac{\text{sen } \alpha}{\text{sen } a} = \frac{\text{sen } \beta}{\text{sen } b} = \frac{\text{sen } \gamma}{\text{sen } c}.$$

Agora, veja que

$$\begin{cases} \cos a = \cos \theta(v, w) = \langle v, w \rangle \\ \cos b = \cos \theta(w, u) = \langle w, u \rangle, \\ \cos c = \cos \theta(u, v) = \langle u, v \rangle \end{cases}$$

temos também

$$\begin{aligned} \langle \mu, v \rangle &= \langle v \times w, w \times u \rangle \\ &= \det \begin{pmatrix} \langle v, w \rangle & \langle v, u \rangle \\ \langle w, w \rangle & \langle w, u \rangle \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} \cos a & \cos c \\ 1 & \cos b \end{pmatrix} = \cos a \cdot \cos b - \cos c. \end{aligned}$$

Na segunda igualdade utilizamos a Identidade de Lagrange. Temos ainda que

$$\begin{aligned}\langle \mu, \nu \rangle &= \|\mu\| \cdot \|\nu\| \cdot \cos \theta(\mu, \nu) \\ &= \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b \cdot \cos(\pi - \gamma) \\ &= \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b \cdot (-\cos \gamma) \\ &= -\operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b \cdot \cos \gamma.\end{aligned}$$

Igualando os resultados acima obteremos o resultado que queríamos,

$$\cos \gamma = \frac{\cos c - \cos a \cdot \cos b}{\operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b}.$$

□

Para a fixação do Teorema 5.4.1 será resolvido um exemplo.

Exemplo 5.4.1. Sejam α , β e γ os ângulos de um triângulo elíptico cujos lados opostos medem respectivamente a , b , e c . Prove as seguintes identidades da trigonometria elíptica.

A) $\cos a = \cos b \cdot \cos c + \operatorname{sen} b \cdot \operatorname{sen} c \cdot \cos \alpha.$

B) $\cos b = \cos a \cdot \cos c + \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} c \cdot \cos \beta.$

C) $\cos c = \cos a \cdot \cos b + \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b \cdot \cos \gamma.$

Resolução.

(A) Como

$$\begin{aligned}\langle \nu, \eta \rangle &= \langle w \times u, u \times v \rangle = \det \begin{pmatrix} \langle w, u \rangle & \langle w, v \rangle \\ \langle u, u \rangle & \langle u, v \rangle \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} \cos b & \cos a \\ 1 & \cos c \end{pmatrix} \\ &= \cos b \cdot \cos c - \cos a \\ \langle \nu, \eta \rangle &= \|\nu\| \cdot \|\eta\| \cdot \cos \theta(\nu, \eta) = \operatorname{sen} b \cdot \operatorname{sen} c \cdot \cos \theta(\pi - \alpha) \\ &= -\operatorname{sen} b \cdot \operatorname{sen} c \cdot \cos \alpha.\end{aligned}$$

Então agora, é imediato a conclusão da igualdade.

(B) e (C) Análogo ao item anterior.

□

5.5 Área de triângulos elípticos

Em um triângulo Δ no plano euclidiano, a soma dos ângulos internos é sempre igual a π . Sendo assim, sejam α , β e γ as medidas dos ângulos internos de Δ vale a igualdade: $\alpha +$

$\beta + \gamma = \pi$. Já em um triângulo $\Delta_{uvw} \subset \mathbb{S}^2$, sejam α , β e γ as medidas dos seus ângulos internos. Nesse caso, a soma dos ângulos internos é maior que π , ou seja, $\alpha + \beta + \gamma > \pi$.

Para entender melhor essa desigualdade, vamos aprender a calcular áreas em uma esfera \mathbb{S}^2 de raio igual a 1. Na verdade, só precisamos conhecer dois tipos de áreas esféricas.

O matemático Arquimedes considerava como seu teorema mais elegante aquele que relaciona a área da superfície de uma esfera com a área lateral de um cilindro que a circunscreve. No caso de uma esfera de raio r , essa área total é igual a $4\pi r^2$, ou seja, $A = 4\pi r^2$. Veja a figura 18 a seguir.

Figura 18 - Cilindro circunscrito na esfera.

Fonte: Autor, 2025.

Esse resultado, considerado tão notável por Arquimedes e seus contemporâneos, chegou a ser representado em sua lápide, conforme a figura que ilustra o teorema. Ele pode ser generalizado da seguinte maneira: considere-se Ψ como uma superfície lateral do cilindro circunscrito à esfera, e uma aplicação $f: \Psi \rightarrow \mathbb{S}^2$, que associa a cada ponto $p \in \Psi$ o ponto $f(p) \in \mathbb{S}^2$, obtido pela interseção da esfera com o segmento perpendicular ao eixo do cilindro e que passa por p . Veja a Figura 19.

Figura 19 - Cilindro circunscrito na esfera₁.

Fonte: Autor, 2025.

A característica dessa aplicação f é o fato de que ela preserva áreas. Em outras palavras, se uma região $R \subset \Psi$ possui área m , então a imagem $f(R)$, situada na esfera, também terá área m .

Esse princípio é o mesmo utilizado por cartógrafos na construção do mapa-múndi, com o eixo que passa pelos polos como linha de simetria. O resultado de Arquimedes é obtido ao aplicar a função f a toda região Ψ , cuja imagem é a própria esfera.

Como consequência, uma região em forma de “lua” sobre a esfera unitária, delimitada por um ângulo α , pode ser obtida por meio da projeção de uma faixa retangular de altura 2 e largura α . Sabendo que a área dessa faixa é 2α , conclui-se que a área da lua projetada na esfera também é 2α , como ilustra a Figura 20 a seguir.

Figura 20 - Planificação da Lua.

Fonte: Autor, 2025.

Teorema 5.5.1 (Teorema de Girard). *Seja Δ_{uvw} um triângulo elíptico. Se as medidas dos ângulos determinados pelos vértices u, v , e w são, respectivamente, α , β e γ , então*

$$\text{Área}(\Delta_{uvw}) = \alpha + \beta + \gamma - \pi.$$

Demonstração. Sejam $\mathbb{L}_{v\eta}$, $\mathbb{L}_{\eta\mu}$, e $\mathbb{L}_{\mu v}$ três luas esféricas centradas respectivamente nos vértices u , v , e w , de forma que suas áreas também sejam, respectivamente, iguais a 2α , 2β e 2γ .

Consideremos agora as luas simétricas em relação à origem, denotadas por $\mathbb{L}_{v\eta}^-$, $\mathbb{L}_{\eta\mu}^-$, $\mathbb{L}_{\mu v}^-$, definidas como:

$$\begin{cases} \mathbb{L}_{v\eta}^- = \{-v \text{ tal que } v \in \mathbb{L}_{v\eta} \\ \mathbb{L}_{\eta\mu}^- = \{-v \text{ tal que } v \in \mathbb{L}_{\eta\mu} \\ \mathbb{L}_{\mu v}^- = \{-v \text{ tal que } v \in \mathbb{L}_{\mu v} \end{cases}$$

Como a esfera é simétrica, temos

$$\begin{cases} \text{Área}(\mathbb{L}_{v\eta}^-) = \text{Área}(\mathbb{L}_{v\eta}) = 2\alpha \\ \text{Área}(\mathbb{L}_{\eta\mu}^-) = \text{Área}(\mathbb{L}_{\eta\mu}) = 2\beta. \\ \text{Área}(\mathbb{L}_{\mu\nu}^-) = \text{Área}(\mathbb{L}_{\mu\nu}) = 2\gamma \end{cases}$$

A esfera \mathbb{S}^2 pode ser escrita como a união dessas seis luas:

$$\mathbb{S}^2 = \mathbb{L}_{v\eta} \cup \mathbb{L}_{\eta\mu} \cup \mathbb{L}_{\mu\nu} \cup \mathbb{L}_{v\eta}^- \cup \mathbb{L}_{\eta\mu}^- \cup \mathbb{L}_{\mu\nu}^-.$$

Veja a Figura 21 a seguir, que ilustra as seis luas cobrindo a esfera.

Figura 21 - Representação de um triângulo esférico e as luas cobrindo \mathbb{S}^2 .

Fonte: ATRATOR; APM, 2013.

No entanto, ao somar essas áreas, os triângulos Δ_{uvw} e Δ_{uvw}^- dados por $\Delta_{uvw} = \mathbb{L}_{v\eta} \cap \mathbb{L}_{\eta\mu} \cap \mathbb{L}_{\mu\nu}$, e $\Delta_{uvw}^- = \mathbb{L}_{v\eta}^- \cap \mathbb{L}_{\eta\mu}^- \cap \mathbb{L}_{\mu\nu}^-$, são cotados três vezes. Portanto, devemos subtrair duas vezes a área de cada um deles.

A área da esfera é então:

$$\begin{aligned} \text{Área}(\mathbb{S}^2) &= \text{Área}(\mathbb{L}_{v\eta}) + \text{Área}(\mathbb{L}_{\eta\mu}) + \text{Área}(\mathbb{L}_{\mu\nu}) + \text{Área}(\mathbb{L}_{v\eta}^-) + \text{Área}(\mathbb{L}_{\eta\mu}^-) \\ &\quad + \text{Área}(\mathbb{L}_{\mu\nu}^-) - 2\text{Área}(\Delta_{uvw}) - 2\text{Área}(\Delta_{uvw}^-) \\ &= 2\alpha + 2\beta + 2\gamma + 2\alpha + 2\beta + 2\gamma - 2\text{Área}(\Delta_{uvw}) - 2\text{Área}(\Delta_{uvw}^-) \\ &= 4\alpha + 4\beta + 4\gamma - 4\text{Área}(\Delta_{uvw}). \end{aligned}$$

Mas sabemos que $\text{Área}(\mathbb{S}^2) = 4\pi$, então

$$4\pi = 4(\alpha + \beta + \gamma - \text{Área}(\Delta_{uvw})) \Rightarrow \pi = \alpha + \beta + \gamma - \text{Área}(\Delta_{uvw}).$$

Portanto, concluímos que $\text{Área}(\Delta_{uvw}) = \alpha + \beta + \gamma - \pi$.

□

Corolário 5.5.1. *A soma das medidas dos ângulos do triângulo elíptico é maior que π .*

Prova. Como a área do triângulo é sempre positiva, obtemos, pelo Teorema de Girard, que $\alpha + \beta + \gamma > \pi$.

Exemplo 5.5.1. Sejam $u = (1,0,0)$, $v = (0,1,0)$ e $w = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)$ três pontos de S^2 . Verifique que Δ_{uvw} é um triângulo elíptico e calcule sua área.

Resolução.

Para a verificação, em primeiro momento, precisamos mostrar que u , v e w não são colineares, ou seja, não estão na mesma reta elíptica:

De fato,

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Como $\frac{1}{\sqrt{2}} > 0$, logo os pontos u , v e w determinam um triângulo elíptico.

Agora, calcularemos a área do triângulo Δ_{uvw} , tal que os ângulos dos vértices u , v e w são respectivamente α , β e γ , e cujas retas elípticas r_v, r_η e r_μ são determinadas pelos vetores diretores $v = w \times u$, $\eta = u \times v$ e $\mu = v \times w$, respectivamente.

Assim,

$$\begin{aligned} \text{Área}(\Delta_{uvw}) &= \alpha + \beta + \gamma - \pi = \pi - \theta(v, \eta) + \pi - \theta(\eta, \mu) + \pi - \theta(\mu, v) - \pi \\ &= 2\pi - \theta(v, \eta) - \theta(\eta, \mu) - \theta(\mu, v). \end{aligned}$$

Precisaremos encontrar os ângulos $\theta(v, \eta)$, $\theta(\eta, \mu)$, e $\theta(\mu, v)$. Para isso, determinaremos os vetores v , η , e μ :

$$\eta = u \times v = \det \begin{bmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 0i + 0j + 1k = (0,0,1).$$

$$\mu = v \times w = \det \begin{bmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}i + 0j + 0k = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right).$$

$$v = w \times u = \det \begin{bmatrix} i & j & k \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0i + \frac{1}{\sqrt{2}}j + \frac{1}{\sqrt{2}}k = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

Como $v = w \times u$, $\eta = u \times v$ e $\mu = v \times w$, temos que

$$\cos \theta(v, \eta) = \frac{\langle v, \eta \rangle}{\|v\| \|\eta\|} = \frac{0 \cdot 0 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0 + 1 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}{\sqrt{\langle v, v \rangle} \sqrt{\langle \eta, \eta \rangle}}$$

$$= \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{0.0 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \sqrt{0.0 + 0.0 + 1.1}}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Assim,

$$\theta(v, \eta) = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}.$$

Faremos o mesmo para $\cos \theta(\eta, \mu)$ e $\cos \theta(\mu, v)$:

$$\cos \theta(\eta, \mu) = \frac{\langle \eta, \mu \rangle}{\|\eta\| \|\mu\|} = \frac{0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0.0 + 1.0}{1 \sqrt{\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0.0 + 0.0}} = 0.$$

Assim, $\theta(\eta, \mu) = \frac{\pi}{2}$.

$$\cos \theta(\mu, v) = \frac{\langle \mu, v \rangle}{\|\mu\| \|v\|} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}{1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} = 0.$$

Logo, $\theta(\mu, v) = \frac{\pi}{2}$.

Finalmente, calculemos a área do triângulo elíptico Δ_{uvw} :

$$\text{Área}(\Delta_{uvw}) = 2\pi - \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{4} - \pi = \frac{\pi}{4}.$$

Logo, a área do triângulo elíptico Δ_{uvw} é igual a $\frac{\pi}{4}$. Confirmemos ainda, que $\alpha + \beta + \gamma > \pi$, pois $\frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} > \pi$.

Teorema 5.5.2. *A soma dos ângulos internos de triângulo elíptico está estritamente entre 180° e 540° .*

Demonstração. Segundo o Teorema de Girard, a soma dos ângulos internos $\alpha + \beta + \gamma$ de um triângulo elíptico está relacionada à sua área A por:

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \frac{A}{r^2}.$$

No caso de um triângulo esférico com área infinitesimal, ou seja, quando $A \rightarrow 0$, temos:

$$\frac{A}{r^2} \rightarrow 0 \Rightarrow \alpha + \beta + \gamma \rightarrow \pi.$$

Agora, vamos considerar um caso extremo: suponha que o triângulo esférico ocupe todo um hemisfério da esfera. Para isso, tomamos três vértices equidistantes localizados próximos ao grande círculo que divide os dois hemisférios. Se os vértices estiverem bem distribuídos, o triângulo formado com esses pontos e seu antipodal ocupará uma área de aproximadamente $2\pi r^2$, correspondente ao hemisfério.

Nesse caso, a fórmula se transforma em:

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \frac{2\pi r^2}{r^2} = \pi + 2\pi = 3\pi.$$

Portanto, a soma dos ângulos internos de um triângulo esférico pode variar de π até 3π .

□

Teorema 5.5.3 (Perímetro de um triângulo elíptico). *Se as medidas dos lados opostos aos vértices u , v e w do triângulo elíptico Δ_{uvw} são, respectivamente, a , b e c , então*

$$\text{Área}(\Delta_{uvw}) = 2\pi - a - b - c.$$

Prova. Segue direto do Teorema de Girard, substitua $\alpha = \pi - a$, $\beta = \pi - b$ e $\gamma = \pi - c$, e conclua o resultado, e além disso, como a área é sempre positiva, é fácil concluir que o perímetro satisfaz a desigualdade

$$2\pi > a + b + c.$$

6 CONTRIBUIÇÕES DA GEOMETRIA ELÍPTICA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA

A formação de professores de Matemática deve ultrapassar o domínio dos conteúdos tradicionais da educação básica. Ela deve possibilitar que o licenciando compreenda a matemática como uma construção lógica, composta por estruturas e possibilidades. Neste sentido, estudar geometrias não euclidianas, como a geometria elíptica, faz com que a visão crítica e reflexiva do futuro professor seja ampliada.

Por conta que o quinto postulado de Euclides não é aplicável na geometria da esfera S^2 , sua abordagem geométrica possui propriedades distintas daquelas usualmente ensinadas no contexto escolar. Ao oferecer ao futuro professor a oportunidade de conhecer e explorar essas estruturas, contribui-se para a formação de um educador mais crítico.

A inclusão de geometrias alternativas na formação docente visa fortalecer o embasamento teórico do professor. Quando o docente compreende que a geometria é uma construção axiomática, ele se torna mais capaz de responder a perguntas desafiadoras dos alunos, de propor discussões conceituais mais profundas e de contextualizar o ensino da matemática de forma mais ampla.

Nesse contexto, por exemplo, Moreira (2017) propõe atividades práticas baseadas nessa geometria para turmas do ensino médio. A geometria elíptica pode ser explorada didaticamente por meio de materiais manipulativos e situações concretas, como o uso de globos terrestres para representar retas elípticas, ângulos e triângulos esféricos. Essas abordagens oferecem ao professor ferramentas para traduzir a abstração matemática em algo visual, prático e acessível aos seus alunos.

Embora a geometria elíptica não seja conteúdo obrigatório da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ela pode ser introduzida como tema complementar em disciplinas eletivas, projetos integradores, feiras de ciências, etc. Essas atividades ajudam o aluno a compreender que a matemática não é única nem universal, mas depende das estruturas que são assumidas. Ainda, esse tipo de proposta favorece o desenvolvimento de habilidades de investigação, argumentação e modelagem, que são todas competências previstas na BNCC.

A Licenciatura em Matemática tem como um de seus objetivos formar professores com sólida base conceitual e capacidade de reflexão crítica sobre o ensino. Ao incluir conteúdos como a Geometria Elíptica na formação inicial, atende-se a esse propósito de maneira exemplar.

Moreira (2017) ressalta que a introdução da geometria elíptica pode ser feita com profundidade crescente. Em um primeiro momento, pode-se utilizar apenas noções intuitivas e

modelos concretos (como globos, fitas e réguas). Em seguida, pode-se avançar para uma abordagem vetorial, utilizando conceitos como produto escalar e vetorial, definição de reta como interseção de plano com esfera, e uso de sistemas de coordenadas. Por fim, é possível explorar aspectos mais avançados, como isometrias elípticas e congruência de triângulos, preparando o futuro professor para contextos de ensino superior, pesquisa ou olimpíadas.

A geometria esférica, portanto, é uma ferramenta formativa. Ela amplia o vocabulário geométrico do licenciando, estimula a compreensão crítica das estruturas geométricas já conhecidas e o aproxima de práticas pedagógicas inovadoras. Nesse contexto, Moreira (2017) propõe atividades que envolvem o uso de algoritmos no GeoGebra para identificação de cônicas a partir da geometria afim e projetiva. Esse tipo de abordagem favorece práticas pedagógicas mais investigativas e tecnológicas. Modelos físicos, atividades interativas e o uso de softwares como o GeoGebra tornam essa abordagem acessível, mesmo em contextos escolares.

Portanto, incorporar o estudo da geometria elíptica na formação docente é uma decisão formativa que contribui para construir professores mais preparados para propor aulas mais contextualizadas e significativas para seus alunos.

7 CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou analisar como a curvatura positiva da superfície esférica influencia as relações trigonométricas, estabelecendo diferenças fundamentais entre os contextos euclidiano e elíptico. Por meio da análise teórica e da resolução de exercícios propostos pela obra de Andrade e Barros (2010), foi possível verificar que os elementos da geometria elíptica exigem um olhar mais diferenciado em relação as definições usuais de reta, ângulo, distância e área, principalmente para os triângulos esféricos.

Apresentamos que, em superfícies curvas, como a esfera unitária, a trigonometria euclidiana não se aplica integralmente. Isso é demonstrado, por exemplo, pelo fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo elíptico é sempre maior que 180 graus, o que altera diretamente as relações trigonométricas. Além disso, a noção de "reta" se transforma em "grande círculo", e os conceitos de ângulo passam a ser tratados por meio de vetores e produtos internos. Ao romper com a estrutura dos postulados de Euclides, especialmente com o quinto postulado, a geometria elíptica permite uma reflexão sobre os fundamentos da própria matemática e sobre a importância dos sistemas axiomáticos.

Do ponto de vista da formação docente, este Trabalho de Conclusão de Curso também evidenciou como temas considerados avançados, como a trigonometria esférica, podem enriquecer o repertório conceitual do professor de matemática. Mesmo não sendo conteúdo obrigatório da educação básica, compreender que existem outras geometrias além da euclidiana permite ao futuro professor desenvolver uma visão mais crítica, reflexiva e segura sobre aquilo que ensina. Dessa forma, a ampliação conceitual favorece uma melhor argumentação em sala de aula, principalmente quando os alunos questionam a validade de certas afirmações matemáticas ou mostram curiosidade por temas além do currículo tradicional.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Andrea Ferreira Faccioni de. **Um estudo da geometria projetiva elíptica**. Orientadora: Profa. Dra. Alice Kimie Miwa Libardi. 2015. 127 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Rio Claro, 2015.
- ANDRADE, Plácido Francisco de Assis; BARROS, Abdênago Alves de. **Introdução à Geometria Projetiva**. Rio de Janeiro: Coleção textos universitários SBM, 2010.
- ANDRADE, Plácido Francisco de Assis. **Introdução à Geometria Hiperbólica**. Rio de Janeiro: Coleção textos universitários SBM, 2013.
- ATRATOR; APM – Associação de Professores de Matemática (Núcleo do Porto). **A geometria do planeta Terra**. Porto: Atractor, 2013. 1 arquivo PDF. Disponível em: https://www.atractor.pt/mat/GeomEsf/me_secundario.pdf. Acesso em: 03 jun. 2025.
- BONGIOVANNI, Vincenzo; JAHN, Ana Paula. De Euclides às geometrias não euclidianas. **UNIÓN - REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA**, v. 6, n. 22, 15 Jun. 2010.
- BOYER, Carl Benjamin. **História da Matemática**. Tradução de Helena Castro. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda., 2012. 512 p.
- BÜHLER, Walter Kaufmann. Gauss: a biographical study. [S.l.]: Springer-Verlag, 1987. 144–145 p.
- COUTINHO, Lázaro. **Convite às geometrias não-euclidianas**. Rio de Janeiro, 2 ed. Interciência, 2001.
- EUCLIDES. **Os Elementos**. Tradução e introdução por Irineu Bicudo. São Paulo: Editora UNESP, 2009. 600p.
- EVES, Howard. **Introdução à História da Matemática**. 3. ed. Campinas: Editora UNICAMP, 2004. 844 p.
- LIMA, Elon Lages. **Álgebra Linear**. 1. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2014. 357 p. (Coleção Matemática Universitária).
- LOPES, Antonio Deígeron da Costa; SANTOS, Newton Luís. **Fundamentos das Geometrias Hiperbólica, Esférica e Projetiva**. Teresina: Universidade Federal do Piauí, 2016. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC/UFPI.
- MOREIRA, Caio da Silva. **Geometria elíptica e aplicações no ensino de matemática**. 2017. 138 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) — Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2017.
- PANTHEON. **Giovanni Girolamo Saccheri**. Disponível em: https://pantheon.world/profile/person/Giovanni_Girolamo_Saccheri. Acesso em: 6 jan. 2025.

RAMOS, Marcos. **Las matemáticas en el Antiguo Egipto**. Profesor Marcos Matemáticas, 2014. Disponível em: <https://profesormarcosmatematicas.blogspot.com/2014/03/las-matematicas-en-el-antiguo-egipto.html>. Acesso em: 18 nov. 2024.

WALLACE, Edward. C.; STEPHEN, F. West. **Roads to Geometry**. 3rd ed. Eglewood Cliffs, N. J: Prentice Hall. 2004. 510 p.